

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

Technical article

Table of Contents

Improving resilience of perennial fruit trees facing climatic hazards	4
Adapting to extreme heat and drought conditions with dry farming practices	4
Shading nets.....	4
Foliar applications to mitigate stress	5
Soil cover management: mulching techniques and cover crops	5
Adapting plant material.....	6
Adapting to frost hazards	6
Agroclimatic map for anticipating the planting of avocados in Spain	7
Adapting plant material.....	7
Βελτίωση της ανθεκτικότητας των πολυετών οπωροφόρων δένδρων που αντιμετωπίζουν κλιματικούς κινδύνους.....	9
Προσαρμογή σε ακραίες συνθήκες ζέστης και ξηρασίας με πρακτικές ξηρικής καλλιέργειας.....	9
Δίχτυα σκίασης.....	9
Διαφυλλικές εφαρμογές για τον μετριασμό της καταπόνησης.....	10
Διαχείριση εδαφοκάλυψης: τεχνικές επίστρωσης με υλικό εδαφοκάλυψης και καλλιέργειες εδαφοκάλυψης	11
Προσαρμογή φυτικού υλικού	12
Προσαρμογή στους κινδύνους παγετού	12
Αγροκλιματικός χάρτης για την πρόβλεψη της φύτευσης αβοκάντο στην Ισπανία	12
Προσαρμογή φυτικού υλικού	13
Mejora de la resiliencia de los frutales perennes frente a los riesgos climáticos	15
Adaptación a condiciones extremas de calor y sequía con prácticas agrícolas de secano	15
Mallas de sombreado	15
Aplicaciones foliares para mitigar el estrés	16
Gestión de la cubierta del suelo: técnicas de mulching y cultivos de cobertura	17
Adaptación del material vegetal	18
Adaptación a las heladas.....	18
Mapa agroclimático para anticipar la plantación de aguacates en España	18
Adaptación del material vegetal	19
Poboljšanje otpornosti višegodišnjih nasada voćaka suočenih s klimatskim opasnostima	21

Prilagodba ekstremnim uvjetima vrućine i suše pomoću postupaka suhog ratarenja	21
Mreže za zasjenjivanje	21
Folijarna primjena za ublažavanje stresa	22
Upravljanje pokrovom tla: tehnike malčiranja i pokrovni usjevi.....	22
Prilagodba biljnog materijala	23
Prilagodba opasnostima od mraza.....	24
Agroklimatski atlas za predviđanje sadnje avokada u Španjolskoj	24
Prilagodba biljnog materijala	24
Améliorer la résilience des arbres fruitiers pérennes face aux aléas climatiques	27
S'adapter aux conditions extrêmes de chaleur et de sécheresse grâce à des pratiques de culture sèche	27
Filets d'ombrage.....	27
Applications foliaires pour atténuer le stress	28
Gestion de la couverture des sols : méthodes de paillage et couverts végétaux	29
Adaptation du matériel végétal	30
S'adapter aux risques de gel.....	30
Carte agro-climatique permettant d'anticiper la plantation d'avocatiers en Espagne.....	30
Adaptation du matériel végétal	31
Migliorare la resilienza ai rischi climatici degli alberi da frutto perenni	33
Adattarsi a condizioni estreme di calore e siccità con le pratiche dell'aridocoltura	33
Reti ombreggianti.....	33
Applicazioni fogliari per la mitigazione dello stress	34
Gestione del suolo con la copertura: tecniche di pacciamatura e colture di copertura.....	35
Adattamento del materiale vegetale	35
Adattamento ai rischi di gelate	36
Mappa agroclimatica per piantare anticipatamente l'avocado in Spagna	36
Adattamento del materiale vegetale	36
Melhorar a resiliência das árvores de fruto perenes face aos riscos climáticos.....	39
Adaptação a condições extremas de calor e seca com práticas agrícolas de sequeiro	39
Redes de sombra.....	39
Aplicações foliares para mitigar o stress.....	40
Gestão da cobertura do solo: técnicas de cobertura vegetal morta e culturas de cobertura	41
Adaptação do material vegetal	41

CLIMED-FRUIT

Adaptação aos riscos de geada	42
Mapa agroclimático para antecipar a plantação de abacates em Espanha.....	42
Adaptação do material vegetal	42

Improving resilience of perennial fruit trees facing climatic hazards

The Mediterranean region is experiencing some of climate change's most intense effects on European agriculture, including more frequent extreme heat, droughts, loss of biodiversity and increasing water needs. This is particularly concerning for perennial fruit crops and grapevines, which cover substantial areas and are increasingly affected by these changes. Farmers are adjusting their practices to cope, but many of these solutions remain confined to specific regions or agricultural sectors. The EU-funded [CLIMED-FRUIT \[1\]](#) project is working to bridge this gap by collecting and sharing innovative, climate-adaptive practices from various European agricultural operational groups (OGs) to enhance resilience and promote effective climate change adaptation and mitigation.

This article presents a non-exhaustive list of experimental results from projects carried out across Europe and identified in the framework of the CLIMED-FRUIT project.

Adapting to extreme heat and drought conditions with dry farming practices

The Mediterranean Basin is warming 20% faster than the global average, causing damage to fruit crops and reducing productivity [\[2\]](#). This trend is causing severe damage to Mediterranean perennial crops, leading to a decrease in productivity and quality. Adaptation strategies include sustainable practices and climate-resilient infrastructure.

Shading nets

Shading nets are highly effective tools for mitigating the impact of extreme heat, reducing solar exposure and, thus, sunburn risk, on fruits. While installation can be costly, shading nets provide dual benefits by protecting against hail, which is increasingly common with changing weather patterns. Recent studies highlight the effectiveness of coloured shade netting in managing canopy temperature and improving agricultural outcomes across various crops. In a Hass avocado orchard, white and blue photosensitive shading nets (20% shading intensity, Fig. 1) lowered the photosynthetic radiation ~25% and ~26%, respectively. A similar trend was observed for UV light, where both blue and white nets reduced the radiation by around 32–34%. Canopy temperature was also reduced by 7.6°C and 7.3°C, respectively [\[3\]](#). Shading nets are also a valuable tool in sweet cherry production, offering several benefits such as sun protection, temperature regulation, uniform fruit ripening, improved yield and water conservation. The appropriate shading percentage should be decided based on local climate conditions and the needs of the cherry variety (typically 30–40% shade) [\[4\]](#). A study from Japan with silvered polyethylene nets, with shading levels of 53% and 78%, showed a reduction of the daily maximum air temperature by 1.8°C and 3.2°C, respectively, compared to the unshaded control. Reducing light by 78% also reduced the frequency of double pistils to 24% [\[5\]](#).

Fig. 1. Shading nets in an avocado orchard [3]
Upper row: red net (left), blue net (right); bottom row: white net (left), open field (right)

Foliar applications to mitigate stress

Foliar applications of kaolin (KL) and salicylic acid (SA) help reduce water loss and protect plants from heat. KL acts as a barrier, while SA boosts the plant's defence mechanisms. Research by the Portuguese [OG New Practices in Rainfed Olive Groves \[6\]](#) demonstrated that foliar applications of SA and KL significantly boosted olive productivity (Fig. 2) without compromising olive oil quality. KL 5% and SA 100 μ M were sprayed during summertime when high sunlight and temperatures around 30°C were expected. A second application of KL was done on the same day to ensure uniform adhesion [7]. The dosage per treatment was 750 mL/tree [8].

Fig. 2. Influence of salicylic acid (SA) and kaolin (KL) treatments on olive yield (%) in two years of experiment^[7]

Soil cover management: mulching techniques and cover crops

The [OG CITRICS \[9\]](#) applied rice straw as mulch in citrus groves. A mulch thickness of 2–3 cm requires air-dried rice straw chopped between 5 cm and 15 cm in a quantity of 1–2 kg/m². One of the main benefits observed is this material's capacity to reduce the required water supply by around 15%, which is particularly relevant for citrus fruits since they increase in size in the months of greatest water need. Rice straw helps to control weeds and maintain a more stable soil temperature (lowering the average daily temperature by

3.4°C in comparison with bare soil), protecting citrus roots from thermal stress and maintaining the biological processes that occur in the first few centimetres of soil, such as the mobilisation of nutritional elements by microorganism consortia. Another key aspect is the fact that the decomposition of rice straw enriches the soil with organic matter (increases soil organic carbon concentration by 15.15%), improving its structure, fertility and retention (Fig. 3) [10], [11].

Fig. 3. Soil energy balance in different treatments and plantations: a) bare soil, b) mulched soil and underdeveloped trees and/or compacted soil in Paiporta and c) mulched soil and developed trees and/or loosely compacted soil in Sueca [10]

Adapting plant material

Using drought-tolerant crop rootstocks and varieties is an effective and cost-efficient way to mitigate extreme weather's impact of on agriculture.

The [O4C project](#) [12] [observed that](#) traditional olive varieties from arid Mediterranean regions, such as the Syrian cultivars Barri, Maarri, and Abou Satl Mohazama, show similar resilience to drought as popular international varieties cultivated in Italy, such as Arbequina. Studies identified Lechín de Sevilla and Picholine Marocaine as particularly drought-tolerant among 32 olive cultivars [13]. In almond cultivation, the Monegro rootstock is highly drought-resistant, compatible with various cultivars and ideal for non-irrigated regions. Certain cultivars grafted on GF677 rootstock, such as Supernova and Marcona, show superior drought resilience [14][15]. For sweet cherries, the WeiGi®1 [16] rootstock, tested in France, boosts yield and withstands dry conditions without chlorotic symptoms, offering a 50% higher yield than the Gisela 5 rootstock.

Adapting to frost hazards

Global warming has led to pronounced shifts in vine phenology, especially in the Mediterranean, resulting in earlier flowering and fruiting events. Studies indicate that approximately 78% of flowering and fruiting cycles now occur earlier, with 30% of these shifts showing significant advances. Similarly, late autumn frosts have an adverse effect on plants that have not yet entered a dormant phase, collectively resulting in significant yield losses.

Agroclimatic map for anticipating the planting of avocados in Spain

Avocado cultivation is expanding in Europe due to favourable climatic changes. However, since avocados are frost-sensitive, agroclimatic maps are used to guide farmers on optimal planting zones. The [OG GO AVOCADO](#) [17] developed a regional agroclimatic map [18] (Fig. 4), categorising areas based on frost risk, with the best regions having temperatures that rarely fall below -2°C , in terms of zones recommended for avocado cultivation [19]:

- Optimum: minimum temperatures below 0°C once every 10 years and never below -2°C
- Viable: absolute minimum temperatures below -2°C but never below -4°C
- Potential: absolute minimum temperatures below -4°C once every 10 years
- Unsuitable: all others

Fig. 4. Agroclimatic map – [OG GO AVOCADO](#)

Adapting plant material

Selecting late-blooming or later-budding varieties can help reduce frost damage, making phenology an important factor in planting decisions. In almond cultivation, for instance, late and extra-late varieties (such as Antoñeta, Penta and Vialfas) are recommended for frost-prone areas. However, extra-late and ultra-late varieties with high chilling needs may not be suitable for very warm climates as these regions might not provide the necessary low temperatures to break dormancy.

Conclusion

The Mediterranean region faces increasing challenges for perennial fruit crops due to accelerated warming and extreme climatic conditions. Adaptation measures such as shading nets to reduce heat stress, foliar applications of kaolin and salicylic acid to enhance plant resilience and mulching techniques to conserve water and improve soil health are proving effective. Additionally, drought-tolerant plant varieties and agroclimatic maps help optimize crop selection and planting in frost-prone areas. These strategies offer sustainable solutions to mitigate climate impacts and improve the resilience of Mediterranean agriculture.

Bibliography and sources

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Urdiales-Flores, D., Zittis, G., Hadjinicolaou, P. et al. (2023). Drivers of accelerated warming in Mediterranean climate-type regions. *npj Clim Atmos Sci* 6, 97 <https://doi.org/10.1038/s41612-023-00423-1>
- [3] Tinyane, P.P., Soundy, P., & Sivakumar, D. (2018). Growing ‘Hass’ avocado fruit under different coloured shade netting improves the marketable yield and affects fruit ripening. *Scientia Horticulturae*, 230, 43-49. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.11.020>
- [4] <https://cherrytimes.it/en/news/multifunctional-covers-key-tools-cherry-orchard-sustainability-morandi>
- [5] Beppu, K., & Kataoka, I. (2000). Artificial shading reduces the occurrence of double pistils in ‘Satohnishiki’ sweet cherry. *Scientia Horticulturae*, 83, 241-247. [https://doi.org/10.1016/S0304-4238\(99\)00114-4](https://doi.org/10.1016/S0304-4238(99)00114-4)
- [6] OG New Practices in Rainfed Olive Groves https://www.youtube.com/watch?v=oSl994ugNnl&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=9
- [7] Brito, C., Dinis, L.-T., Silva, E., Gonçalves, A., Matos, C., Rodrigues, M. A., Moutinho-Pereira, J., Barros, A., & Correia, C. (2018). Kaolin and salicylic acid foliar application modulate yield, quality and phytochemical composition of olive pulp and oil from rainfed trees. *Scientia Horticulturae*, 237, 176–183. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
- [8] Brito, C.; Dinis, L.T.; Silva, E.; Gonçalves, A.; Matos, C.; Rodrigues, M.A.; Moutinho-Pereira, J.; Barros, A.; Correia, C. Kaolin and salicylic acid foliar application modulate yield, quality and phytochemical composition of olive pulp and oil from rainfed trees. *Sci. Hortic.* 2018, 237, 176–183. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
- [9] OG GO CITRICS https://www.youtube.com/watch?v=Thfjk43L1DY&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=6
- [10] Visconti, F., Peiró, E., Nájera, I., Baixauli, C., Romero, P., & de Paz, J. (2021). Beneficios del acolchado con paja de arroz para la fertilidad del suelo y el secuestro de carbono en plantaciones de cítricos. *Levante Agrícola*, (456), 73-80. <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7575>
- [11] Gu C., Liu Y., Mohamed I., Zhang R., Wang X., Nie X., Jiang M., Brooks M., Chen F., Li Z. 2016. Dynamic changes of soil surface organic carbon under different mulching practices in citrus orchards on sloping land. *PLoS ONE*, 11(12), e0168384. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168384>
- [12] O4C project <https://olive4climate.eu/en/>
- [13] Razouk R, Hssaini L, Alghoum M, Adiba A, Hamdani A. (2022). Phenotyping Olive Cultivars for Drought Tolerance Using Leaf Macro-Characteristics. *Horticulturae*, 8(10):939. <https://doi.org/10.3390/horticulturae8100939>
- [14] Ranjbar, A., Imani, A., Piri, S., Abdoosi, V. (2022). Grafting commercial cultivars of almonds on accurate rootstocks mitigates adverse effects of drought stress. *Scientia Horticulturae*, 293, 110725. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423821008323>
- [15] Felipe, A. J. (2009). ‘Felinem’, ‘Garnem’, and ‘Monegro’ Almond × Peach Hybrid Rootstocks. *HortScience*, 44(1), 196-197. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.44.1.196>
- [16] WeiGi^{®1} https://cerasina.com/wp-content/uploads/2024/01/weigi1_e_a4_web.pdf
- [17] OG GO AVOCADO https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=5
- [18] Agroclimatic map <https://goaguacatespain.com/mapa/>
- [19] Zones recommended for avocado cultivation (Spain) <https://goaguacatespain.com/wp-content/uploads/2021/09/tema-9.pdf>

Βελτίωση της ανθεκτικότητας των πολυετών οπωροφόρων δένδρων που αντιμετωπίζουν κλιματικούς κινδύνους

Η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει μερικές από τις πιο έντονες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργία, μεταξύ άλλων συχνότερη ακραία ζέστη, ξηρασία, απώλεια βιοποικιλότητας και αυξανόμενες ανάγκες σε νερό. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυετείς καλλιέργειες οπωροφόρων και τα αμπέλια, που καλύπτουν σημαντικές εκτάσεις και επηρεάζονται όλο και περισσότερο από αυτές τις αλλαγές. Οι αγρότες προσαρμόζουν τις πρακτικές τους για να αντεπεξέλθουν, αλλά πολλές από αυτές τις λύσεις παραμένουν περιορισμένες σε συγκεκριμένες περιοχές ή γεωργικούς τομείς. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα [CLIMED-FRUIT \[1\]](#) προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό, συλλέγοντας και ανταλλάσσοντας καινοτόμες πρακτικές προσαρμοσμένες στις κλιματικές συνθήκες από διάφορες ευρωπαϊκές γεωργικές επιχειρησιακές ομάδες, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προώθηση της αποτελεσματικής προσαρμογής και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μη αναλυτικός κατάλογος των αποτελεσμάτων πειραμάτων από προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ανά την Ευρώπη και προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος CLIMED-FRUIT.

Προσαρμογή σε ακραίες συνθήκες ζέστης και ξηρασίας με πρακτικές ξηρικής καλλιέργειας

Η λεκάνη της Μεσογείου θερμαίνεται 20 % ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ζημιές στις καλλιέργειες οπωροφόρων και να μειώνεται η παραγωγικότητα [2]. Η τάση αυτή προκαλεί σοβαρές ζημιές στις πολυετείς καλλιέργειες της Μεσογείου, οδηγώντας σε μείωση της παραγωγικότητας και της ποιότητάς τους. Οι στρατηγικές προσαρμογής περιλαμβάνουν βιώσιμες πρακτικές και υποδομές ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή.

Δίχτυα σκίασης

Τα δίχτυα σκίασης είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά εργαλεία για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ακραίας ζέστης στους καρπούς, τη μείωση της έκθεσής τους στην ηλιακή ακτινοβολία και, συνεπώς, του κινδύνου ηλιακού εγκαύματος. Αν και η εγκατάσταση μπορεί να είναι δαπανηρή, τα δίχτυα σκίασης παρέχουν διπλά οφέλη προστατεύοντας και από το χαλάζι, το οποίο είναι όλο και πιο συνηθισμένο με τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Πρόσφατες μελέτες υπογραμμίζουν την αποτελεσματικότητα του χρωματιστού δικτυού σκίασης στη διαχείριση της θερμοκρασίας της κόμης και στη βελτίωση των γεωργικών αποτελεσμάτων σε διάφορες καλλιέργειες. Σε έναν οπωρώνα αβοκάντο Hass, λευκά και μπλε φωτοεκλεκτικά δίχτυα σκίασης (συντελεστής σκίασης 20 %, εικ. 1) μείωσαν τη φωτοσυνθετική ακτινοβολία ~25 % και ~26 %, αντίστοιχα. Μια παρόμοια τάση παρατηρήθηκε για το υπεριώδες φως, όπου τόσο τα μπλε όσο και τα λευκά δίχτυα μείωσαν την ακτινοβολία κατά περίπου 32-34 %. Η θερμοκρασία της κόμης μειώθηκε επίσης κατά 7,6 °C και 7,3 °C, αντίστοιχα [3]. Τα δίχτυα σκίασης είναι επίσης ένα πολύτιμο εργαλείο στην παραγωγή κερασιών, καθώς προσφέρουν διάφορα οφέλη, όπως ηλιοπροστασία, ρύθμιση

της θερμοκρασίας, ομοιόμορφη ωρίμανση των καρπών, βελτίωση της απόδοσης και εξοικονόμηση νερού. Το κατάλληλο ποσοστό σκίασης θα πρέπει να αποφασίζεται με βάση τις τοπικές κλιματικές συνθήκες και τις ανάγκες της ποικιλίας κερασιάς (συνήθως 30-40 % σκίαση) [4]. Μια μελέτη από την Ιαπωνία με ασημί δίχτυα πολυαιθυλενίου, με επίπεδα σκίασης 53 % και 78 %, έδειξε μείωση της ημερήσιας μέγιστης θερμοκρασίας του αέρα κατά 1,8 °C και 3,2 °C, αντίστοιχα, σε σύγκριση με το μη σκιασμένο δείγμα ελέγχου. Η μείωση του φωτός κατά 78 % μείωσε επίσης τη συχνότητα των διπλών ύπερων στο 24 % [5].

Εικ. 1. Δίχτυα σκίασης σε οπωρώνα αβοκάντο [3]
Επάνω σειρά: κόκκινο δίχτυ (αριστερά), μπλε δίχτυ (δεξιά)· κάτω σειρά: λευκό δίχτυ (αριστερά), ανοιχτό χωράφι (δεξιά)

Διαφυλλικές εφαρμογές για τον μετριασμό της καταπόνησης

Οι διαφυλλικές εφαρμογές καολίνη (KL) και σαλικυλικού οξέος (SA) συμβάλλουν στη μείωση της απώλειας νερού και στην προστασία των φυτών από τη θερμότητα. Ο KL λειτουργεί ως φραγμός, ενώ το SA ενισχύει τους αμυντικούς μηχανισμούς του φυτού. Έρευνα της πορτογαλικής ΕΟ «Νέες πρακτικές σε μη αρδευόμενους ελαιώνες» [6] κατέδειξε ότι οι διαφυλλικές εφαρμογές SA και KL ενίσχυσαν σημαντικά την παραγωγικότητα της ελιάς (εικ. 2) χωρίς να αλλοιώνουν την ποιότητα του ελαιολάδου. Ψεκάστηκαν σκευάσματα KL 5 % και SA 100 μM κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν αναμένονταν υψηλή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες γύρω στους 30 °C. Μια δεύτερη εφαρμογή KL πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη πρόσφυση [7]. Η δοσολογία ανά θεραπεία ήταν 750 mL/δέντρο [8].

Εικ. 2. Επίδραση των θεραπειών με σαλικυλικό οξύ (SA) και καολίνη (KL) στην απόδοση της ελιάς σε δύο έτη πειράματος^[7]

Διαχείριση εδαφοκάλυψης: τεχνικές επίστρωσης με υλικό εδαφοκάλυψης και καλλιέργειες εδαφοκάλυψης

Η **EO GO CITRICS** [9] εφάρμοσε άχυρο ρυζιού ως υλικό εδαφοκάλυψης σε οπωρώνες εσπεριδοειδών. Για ένα πάχος στρώσης υλικού εδαφοκάλυψης 2-3 cm απαιτείται φυσικά αποξηραμένο άχυρο ρυζιού κομμένο σε μήκος από 5 cm ως 15 cm σε ποσότητα 1-2 kg/m². Ένα από τα κύρια οφέλη που παρατηρούνται είναι η ικανότητα αυτού του υλικού να μειώνει την απαιτούμενη παροχή νερού κατά περίπου 15 %, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα εσπεριδοειδή, δεδομένου ότι αυξάνονται σε μέγεθος κατά τους μήνες με τη μεγαλύτερη ανάγκη νερού. Το άχυρο ρυζιού βοηθά στον έλεγχο των ζιζανίων και στη διατήρηση μιας πιο σταθερής θερμοκρασίας εδάφους (μειώνοντας τη μέση ημερήσια θερμοκρασία κατά 3,4 °C σε σύγκριση με το γυμνό έδαφος), προστατεύοντας τις ρίζες των εσπεριδοειδών από τη θερμική καταπόνηση και διατηρώντας τις βιολογικές διεργασίες που συμβαίνουν στα πρώτα εκατοστά του εδάφους, όπως η κινητοποίηση των θρεπτικών στοιχείων από κοινοπραξίες

μικροοργανισμών.

Εικ. 3. Ενεργειακό ισοζύγιο εδάφους σε διάφορες επεξεργασίες και φυτεύσεις: α) γυμνό έδαφος, β) έδαφος επιστρωμένο με υλικό εδαφοκάλυψης και ελλιπώς ανεπτυγμένα δέντρα ή/και συμπίεσμένο έδαφος στην Païrorta, και γ) έδαφος επιστρωμένο με υλικό εδαφοκάλυψης και ανεπτυγμένα δέντρα ή/και χαλαρά συμπίεσμένο έδαφος στη Sueca [10]

Μια άλλη βασική πτυχή είναι το γεγονός ότι η αποσύνθεση του άχυρου ρυζιού εμπλουτίζει το έδαφος με οργανική ύλη (αυξάνει τη συγκέντρωση οργανικού άνθρακα στο έδαφος κατά 15,15 %), βελτιώνοντας τη δομή, τη γονιμότητα και τη συγκράτησή του (εικ. 3) [10], [11].

Προσαρμογή φυτικού υλικού

Η χρήση υποκειμένων και ποικιλιών καλλιεργειών ανθεκτικών στην ξηρασία είναι ένας αποτελεσματικός και οικονομικά αποδοτικός τρόπος για να μετριαστούν οι επιπτώσεις των ακραίων καιρικών συνθηκών στη γεωργία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος O4C [12] παρατηρήθηκε ότι παραδοσιακές ποικιλίες ελιάς από άνυδρες μεσογειακές περιοχές, όπως οι συριακές ποικιλίες Barri, Maarri και Abou Satl Mohazama, παρουσιάζουν παρόμοια ανθεκτικότητα στην ξηρασία με δημοφιλείς διεθνείς ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ιταλία, όπως η Arbequina. Μελέτες ξεχώρισαν τις Lechín de Sevilla και Picholine Marocaine ως ιδιαίτερα ανθεκτικές στην ξηρασία μεταξύ 32 ποικιλιών ελιάς [13]. Στην καλλιέργεια αμυγδάλου, το έρριζο υποκείμενο Monegro είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην ξηρασία, συμβατό με διάφορες ποικιλίες και ιδανικό για μη αρδευόμενες περιοχές. Ορισμένες ποικιλίες εμβολιασμένες σε υποκείμενα GF677, όπως η Superpona και η Marcona, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην ξηρασία [14][15]. Όσον αφορά τα κεράσια, το υποκείμενο WeiGi®1 [16], που έχει δοκιμαστεί στη Γαλλία, ενισχύει την απόδοση και αντέχει σε ξηρές συνθήκες χωρίς χλωρωτικά συμπτώματα, προσφέροντας 50 % υψηλότερη απόδοση από το υποκείμενο Gisela 5.

Προσαρμογή στους κινδύνους παγετού

Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει οδηγήσει σε έντονες μεταβολές στη φαινολογία της αμπέλου, ιδίως στη Μεσόγειο, με αποτέλεσμα την πιο πρώιμη ανθοφορία και καρποφορία. Μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 78 % των κύκλων ανθοφορίας και καρποφορίας πραγματοποιούνται τώρα νωρίτερα, ενώ το 30 % αυτών των μεταβολών παρουσιάζουν σημαντική πρωιμότητα. Παρομοίως, οι παγετοί στα τέλη του φθινοπώρου έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα φυτά, τα οποία δεν έχουν ακόμη εισέλθει σε λήθαργο, επιφέροντας σημαντικές απώλειες στην απόδοση.

Αγροκλιματικός χάρτης για την πρόβλεψη της φύτευσης αβοκάντο στην Ισπανία

Η καλλιέργεια αβοκάντο επεκτείνεται στην Ευρώπη λόγω των ευνοϊκών κλιματικών αλλαγών. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα αβοκάντο είναι ευαίσθητα στον παγετό, χρησιμοποιούνται αγροκλιματικοί χάρτες για να καθοδηγήσουν τους αγρότες σχετικά με τις βέλτιστες ζώνες φύτευσης. Η EO GO AVOCADO [17] κατάρτισε αγροκλιματικό χάρτη [18] (εικ. 4), κατηγοριοποιώντας τις περιοχές με βάση τον κίνδυνο παγετού· οι καλύτερες περιοχές που συνιστώνται για καλλιέργεια αβοκάντο έχουν θερμοκρασίες που σπάνια πέφτουν κάτω από -2 °C [19]:

- Βέλτιστες: ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από 0 °C μία φορά κάθε 10 χρόνια και ποτέ κάτω από -2 °C
- Βιώσιμες: απόλυτες ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από -2 °C, αλλά ποτέ κάτω από -4 °C

- Δυνητικές: απόλυτες ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από -4 °C μία φορά κάθε 10 χρόνια
- Ακατάλληλες: όλες οι άλλες

Εικ. 4. Αγροκλιματικός χάρτης – [EO GO AVOCADO](#)

Προσαρμογή φυτικού υλικού

Η επιλογή ποικιλιών όψιμης ανθοφορίας ή οψιμότερης έκπτυξης οφθαλμών μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των ζημιών από τον παγετό, καθιστώντας τη φαινολογία σημαντικό παράγοντα στις αποφάσεις φύτευσης. Στην καλλιέργεια αμυγδάλου, για παράδειγμα, συνιστώνται όψιμες και εξαιρετικά όψιμες ποικιλίες (όπως οι Antojaeta, Penta και Vialfas) για περιοχές επιρρεπείς στον παγετό. Ωστόσο, οι εξαιρετικά όψιμες και υπερ-όψιμες ποικιλίες με υψηλές ανάγκες ψύχους μπορεί να μην είναι κατάλληλες για πολύ θερμά κλίματα, καθώς αυτές οι περιοχές ενδέχεται να μην παρέχουν τις απαραίτητες χαμηλές θερμοκρασίες για να διακόψουν τον λήθαργο.

Συμπέρασμα

Η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις όσον αφορά τις πολυετείς καλλιέργειες οπωροφόρων λόγω της επιταχυνόμενης αύξησης της θερμοκρασίας και των ακραίων κλιματικών συνθηκών. Τα μέτρα προσαρμογής, όπως τα δίχτυα σκίασης για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης, οι διαφυλλικές εφαρμογές καολίνη και σαλικυλικού οξέος για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυτών και οι τεχνικές εδαφοκάλυψης για την εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της υγείας του εδάφους, αποδεικνύονται αποτελεσματικά. Επιπλέον, οι ανθεκτικές στην ξηρασία ποικιλίες φυτών και οι αγροκλιματικοί χάρτες συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της επιλογής καλλιεργειών και της φύτευσης σε περιοχές επιρρεπείς στον παγετό. Οι στρατηγικές αυτές προσφέρουν βιώσιμες λύσεις για τον μετριασμό των κλιματικών επιπτώσεων και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της μεσογειακής γεωργίας.

Βιβλιογραφία και πηγές

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Urdiales-Flores, D., Zittis, G., Hadjinicolaou, P. et al. (2023). Drivers of accelerated warming in Mediterranean climate-type regions. *npj Clim Atmos Sci* 6, 97 <https://doi.org/10.1038/s41612-023-00423-1>
- [3] Tinyane, P.P., Soundy, P., & Sivakumar, D. (2018). Growing ‘Hass’ avocado fruit under different coloured shade netting improves the marketable yield and affects fruit ripening. *Scientia Horticulturae*, 230, 43-49. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.11.020>
- [4] <https://cherrytimes.it/en/news/multifunctional-covers-key-tools-cherry-orchard-sustainability-morandi>
- [5] Beppu, K., & Kataoka, I. (2000). Artificial shading reduces the occurrence of double pistils in ‘Satohnishiki’ sweet cherry. *Scientia Horticulturae*, 83, 241-247. [https://doi.org/10.1016/S0304-4238\(99\)00114-4](https://doi.org/10.1016/S0304-4238(99)00114-4)
- [6] OG New Practices in Rainfed Olive Groves https://www.youtube.com/watch?v=oSl994ugNnl&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=9
- [7] Brito, C., Dinis, L.-T., Silva, E., Gonçalves, A., Matos, C., Rodrigues, M. A., Moutinho-Pereira, J., Barros, A., & Correia, C. (2018). Kaolin and salicylic acid foliar application modulate yield, quality and phytochemical composition of olive pulp and oil from rainfed trees. *Scientia Horticulturae*, 237, 176–183. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
- [8] Brito, C.; Dinis, L.T.; Silva, E.; Gonçalves, A.; Matos, C.; Rodrigues, M.A.; Moutinho-Pereira, J.; Barros, A.; Correia, C. Kaolin and salicylic acid foliar application modulate yield, quality and phytochemical composition of olive pulp and oil from rainfed trees. *Sci. Hortic.* 2018, 237, 176–183. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
- [9] OG GO CITRICS https://www.youtube.com/watch?v=Thfjk43L1DY&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=6
- [10] Visconti, F., Peiró, E., Nájera, I., Baixauli, C., Romero, P., & de Paz, J. (2021). Beneficios del acolchado con paja de arroz para la fertilidad del suelo y el secuestro de carbono en plantaciones de cítricos. *Levante Agrícola*, (456), 73-80. <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7575>
- [11] Gu C., Liu Y., Mohamed I., Zhang R., Wang X., Nie X., Jiang M., Brooks M., Chen F., Li Z. 2016. Dynamic changes of soil surface organic carbon under different mulching practices in citrus orchards on sloping land. *PLoS ONE*, 11(12), e0168384. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168384>
- [12] O4C project <https://olive4climate.eu/en/>
- [13] Razouk R, Hssaini L, Alghoum M, Adiba A, Hamdani A. (2022). Phenotyping Olive Cultivars for Drought Tolerance Using Leaf Macro-Characteristics. *Horticulturae*, 8(10):939. <https://doi.org/10.3390/horticulturae8100939>
- [14] Ranjbar, A., Imani, A., Piri, S., Abdoosi, V. (2022). Grafting commercial cultivars of almonds on accurate rootstocks mitigates adverse effects of drought stress. *Scientia Horticulturae*, 293, 110725. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423821008323>
- [15] Felipe, A. J. (2009). ‘Felinem’, ‘Garnem’, and ‘Monegro’ Almond × Peach Hybrid Rootstocks. *HortScience*, 44(1), 196-197. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.44.1.196>
- [16] WeiGi*1 https://cerasina.com/wp-content/uploads/2024/01/weigi1_e_a4_web.pdf
- [17] OG GO AVOCADO https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=5
- [18] Agroclimatic map <https://goaguacatespain.com/mapa/>
- [19] Zones recommended for avocado cultivation (Spain) <https://goaguacatespain.com/wp-content/uploads/2021/09/tema-9.pdf>

Mejora de la resiliencia de los frutales perennes frente a los riesgos climáticos

La región mediterránea está sufriendo algunos de los efectos más intensos del cambio climático en la agricultura europea, como son el calor extremo más frecuente, las sequías, la pérdida de biodiversidad y mayores necesidades hídricas. Esto es especialmente preocupante en el caso de los cultivos frutales y la vid, que cubren superficies considerables y se ven cada vez más afectados por estos cambios. Los agricultores están adaptando sus prácticas para hacer frente a la situación, pero muchas de estas soluciones siguen limitándose a regiones o sectores agrícolas específicos. El proyecto [CLIMED-FRUIT \[1\]](#) financiado por la UE trata de cubrir este desajuste recopilando y compartiendo prácticas innovadoras y adaptadas al clima de diversos grupos operativos agrícolas europeos para mejorar la resiliencia y promover una adaptación y mitigación eficaces contra el cambio climático.

El presente artículo presenta una lista no exhaustiva de resultados experimentales de proyectos acometidos en toda Europa e identificados en el marco del proyecto CLIMED-FRUIT.

Adaptación a condiciones extremas de calor y sequía con prácticas agrícolas de secano

La cuenca mediterránea se calienta un 20 % más rápido que la media mundial, lo que provoca daños en los cultivos frutales y reduce la productividad [\[2\]](#). Esta tendencia está causando daños graves a los cultivos perennes mediterráneos, lo que se traduce en una disminución de la productividad y la calidad. Las estrategias de adaptación incluyen prácticas sostenibles e infraestructuras resilientes ante el clima.

Mallas de sombreo

Las mallas de sombreo son herramientas muy eficaces para mitigar el impacto del calor extremo, reducir la exposición solar y, por tanto, el riesgo de quemaduras solares en los frutos. Aunque su instalación puede resultar costosa, las mallas de sombreo ofrecen una doble ventaja, ya que protegen contra el granizo, fenómeno cada vez más frecuente con las condiciones climáticas actuales. Estudios recientes ponen de relieve la eficacia de las mallas de sombreo de colores para controlar la temperatura de la cubierta y mejorar los resultados agrícolas en diversos cultivos. En un huerto de aguacates Hass, las mallas de sombreo fotoselectivas blancas y azules (20 % de intensidad de sombreo, figura 1) redujeron la radiación fotosintética un ~25 % y ~26 %, respectivamente. Se observó una tendencia similar en el caso de la luz ultravioleta, donde tanto las mallas azules como las blancas redujeron la radiación en torno a un 32-34 %. La temperatura de la cubierta también se redujo en 7,6 °C y 7,3 °C, respectivamente [\[3\]](#). Las mallas de sombreo también son una herramienta valiosa en la producción de cerezas dulces, ya que ofrecen varias ventajas, como la protección solar, la regulación de la temperatura, la maduración uniforme de la fruta, la mejora del rendimiento y la conservación del agua. El porcentaje de sombreo adecuado debería decidirse con arreglo a las condiciones climáticas locales y a las necesidades de la variedad de cereza (normalmente, 30-40 % de sombra) [\[4\]](#). Un

estudio realizado en Japón con mallas de polietileno plateado, con niveles de sombreado del 53 % y 78 %, demostró una reducción de la temperatura máxima diaria del aire de 1,8 °C y 3,2 °C, respectivamente, en comparación con el control sin sombreado. La reducción de la luz en un 78 % también redujo la frecuencia de pistilos dobles a un 24 % [5].

Figura 1. Mallas de sombreado en un huerto de aguacates [3]
Fila superior: malla roja (izquierda), malla azul (derecha); fila inferior: malla blanca (izquierda), campo abierto (derecha)

Aplicaciones foliares para mitigar el estrés

Las aplicaciones foliares de caolín (KL) y ácido salicílico (SA) ayudan a reducir la pérdida de agua y a proteger las plantas del calor. El KL actúa como barrera, mientras que el SA potencia los mecanismos de defensa de la planta. La investigación llevada a cabo por el grupo operativo portugués [Nuevas prácticas en olivares de secano](#) [6] puso de manifiesto que las aplicaciones foliares de SA y KL aumentaron significativamente la productividad del olivar (figura 2) sin comprometer la calidad del aceite de oliva. El KL al 5 % y 100 µM de SA se pulverizaron durante el verano, cuando se esperaba una elevada luz solar y temperaturas en torno a los 30 °C. Se realizó una segunda aplicación de KL el mismo día para garantizar una adhesión uniforme [7]. La dosis por tratamiento fue de 750 ml/árbol [8].

Figura 2. Influencia de los tratamientos con ácido salicílico (SA) y caolín (KL) en el rendimiento de la aceituna en dos años de experimento [7]

Gestión de la cubierta del suelo: técnicas de mulching y cultivos de cobertura

El grupo operativo [GO CITRICS \[9\]](#) aplicó paja de arroz como *mulch* en plantaciones de cítricos. Para un espesor de *mulch* de 2-3 cm se requiere paja de arroz secada al aire y picada entre 5 cm y 15 cm en una cantidad de 1-2 kg/m². Una de las principales ventajas observadas es la capacidad de este material para reducir el suministro hídrico necesario en torno al 15 %, lo que es especialmente relevante para los cítricos, ya que aumentan de tamaño en los meses de mayor necesidad de agua. La paja de arroz ayuda a controlar las malas hierbas y a mantener una temperatura del suelo más estable (lo que reduce la temperatura media diaria en 3,4 °C en comparación con el suelo desnudo), con lo que protege las raíces de los cítricos del estrés térmico y mantiene los procesos biológicos que tienen lugar en los primeros centímetros del suelo, como la movilización de elementos nutritivos por consorcios de microorganismos. Otro aspecto clave es el hecho de que la descomposición de la paja de arroz enriquece el suelo con materia orgánica (aumenta la concentración de carbono orgánico del suelo en un 15,15 %), mejorando su estructura, fertilidad y retención (figura 3) [10], [11].

Figura 3. Equilibrio energético del suelo en diferentes tratamientos y plantaciones: a) suelo desnudo, b) suelo con *mulching* árboles poco desarrollados y/o suelo compactado en Paiporta y c) suelo con *mulching* árboles desarrollados y/o suelo poco compactado en Sueca [10]

Adaptación del material vegetal

El uso de portainjertos y variedades de cultivos tolerantes a la sequía es una forma eficaz y rentable de mitigar el impacto de las condiciones meteorológicas extremas en la agricultura.

El [proyecto O4C](#) [12] [observó que](#) las variedades tradicionales de olivo de las regiones mediterráneas áridas, como las variedades sirias Barri, Maarri y Abou Satl Mohazama, muestran una resiliencia ante la sequía similar a la de variedades internacionales conocidas cultivadas en Italia, como la Arbequina. Los estudios identificaron Lechín de Sevilla y Picholine Marocaine como particularmente tolerantes a la sequía entre 32 variedades de olivo [13]. En el cultivo del almendro, el portainjerto Monegro es muy resistente a la sequía, compatible con diversas variedades e ideal para regiones de secano. Algunas variedades injertadas en el portainjertos GF677, como Supernova y Marcona, muestran una resiliencia superior ante la sequía [14][15]. Para las cerezas dulces, el WeiGi®1 [16] probado en Francia, aumenta el rendimiento y resiste condiciones secas sin síntomas cloróticos, y ofrece un rendimiento superior en un 50 % al del portainjerto Gisela 5.

Adaptación a las heladas

El calentamiento global ha provocado cambios pronunciados en la fenología de la vid, especialmente en el Mediterráneo, lo que ha supuesto un adelanto en la floración y la fructificación de los cultivares. Los estudios indican que aproximadamente el 78 % de los ciclos de floración y fructificación se producen ahora con mayor prontitud, y el 30 % de estos cambios muestra avances significativos. Del mismo modo, las heladas otoñales tardías surten un efecto adverso en las plantas que aún no han entrado en fase latente, lo que en conjunto se traduce en importantes pérdidas de rendimiento.

Mapa agroclimático para anticipar la plantación de aguacates en España

El cultivo del aguacate se está extendiendo en Europa gracias a los cambios climáticos favorables. Sin embargo, como los aguacates son sensibles a las heladas, se utilizan mapas agroclimáticos para orientar a los agricultores sobre las zonas óptimas de plantación. El [grupo operativo GO AVOCADO](#) [17] desarrolló un mapa agroclimático regional [18] (figura 4), categorizando las zonas en función del riesgo de heladas, con las mejores regiones con temperaturas que raramente descienden por debajo de -2 °C, en términos de zonas recomendadas para el cultivo del aguacate [19]:

- Óptimas: temperaturas mínimas inferiores a 0 °C una vez cada 10 años y nunca inferiores a -2 °C
- Viables: temperaturas mínimas absolutas inferiores a -2 °C pero nunca inferiores a -4 °C
- Potenciales: temperaturas mínimas absolutas inferiores a -4 °C una vez cada 10 años
- No aptas: todas las demás

Figura 4. Mapa agroclimático: [grupo operativo GO AVOCADO](#)

Adaptación del material vegetal

La selección de variedades de floración tardía o de brotes más tardíos puede ayudar a reducir los daños por heladas, por lo que la fenología es un factor importante a la hora de tomar decisiones sobre la plantación. En el cultivo del almendro, por ejemplo, se recomiendan las variedades tardías y extratardías (como Antoñeta, Penta y Vialfas) para las zonas propensas a las heladas. Sin embargo, las variedades extratardías y ultratardías con altas necesidades de frío pueden no ser adecuadas para climas muy cálidos, ya que estas regiones podrían no proporcionar las bajas temperaturas necesarias para romper el letargo.

Conclusión

La región mediterránea se enfrenta a retos cada vez mayores para los cultivos frutales perennes debido al calentamiento acelerado y a las condiciones climáticas extremas. Las medidas de adaptación, como las mallas de sombreo para reducir el estrés térmico, las aplicaciones foliares de caolín y ácido salicílico para aumentar la resiliencia de las plantas y las técnicas de *mulching* para conservar el agua y mejorar la salud del suelo, están resultando eficaces. Además, las variedades de plantas tolerantes a la sequía y los mapas agroclimáticos ayudan a optimizar la selección de cultivos y la plantación en zonas propensas a las heladas. Estas estrategias ofrecen soluciones sostenibles para mitigar los efectos del clima y mejorar la resiliencia de la agricultura mediterránea.

Bibliografía y fuentes

- [1] Proyecto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Urdiales-Flores, D., Zittis, G., Hadjinicolaou, P. et al. (2023). Drivers of accelerated warming in Mediterranean climate-type regions. *npj Clim Atmos Sci* 6, 97 <https://doi.org/10.1038/s41612-023-00423-1>
- [3] Tinyane, P.P., Soundy, P., & Sivakumar, D. (2018). Growing 'Hass' avocado fruit under different coloured shade netting improves the marketable yield and affects fruit ripening. *Scientia Horticulturae*, 230, 43-49. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.11.020>
- [4] <https://cherrytimes.it/en/news/multifunctional-covers-key-tools-cherry-orchard-sustainability-morandi>
- [5] Beppu, K., y Kataoka, I. (2000). Artificial shading reduces the occurrence of double pistils in 'Satohnishiki' sweet cherry. *Scientia Horticulturae*, 83, 241-247. [https://doi.org/10.1016/S0304-4238\(99\)00114-4](https://doi.org/10.1016/S0304-4238(99)00114-4)
- [6] Grupo operativo New Practices in Rainfed Olive Groves https://www.youtube.com/watch?v=oSl994ugNnl&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=9
- [7] Brito, C., Dinis, L.-T., Silva, E., Gonçalves, A., Matos, C., Rodrigues, M. A., Moutinho-Pereira, J., Barros, A., & Correia, C. (2018). Kaolin and salicylic acid foliar application modulate yield, quality and phytochemical composition of olive pulp and oil from rainfed trees. *Scientia Horticulturae*, 237, 176-183. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
- [8] Brito, C.; Dinis, L.T.; Silva, E.; Gonçalves, A.; Matos, C.; Rodrigues, M.A.; Moutinho-Pereira, J.; Barros, A.; Correia, C. Kaolin and salicylic acid foliar application modulate yield, quality and phytochemical composition of olive pulp and oil from rainfed trees. *Sci. Hortic.* 2018, 237, 176–183. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
- [9] Grupo operativo GO CITRICOS https://www.youtube.com/watch?v=Thfjk43L1DY&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=6
- [10] Visconti, F., Peiró, E., Nájera, I., Baixauli, C., Romero, P., & de Paz, J. (2021). Beneficios del acolchado con paja de arroz para la fertilidad del suelo y el secuestro de carbono en plantaciones de cítricos. *Levante Agrícola*, (456), 73-80. <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7575>
- [11] Gu C., Liu Y., Mohamed I., Zhang R., Wang X., Nie X., Jiang M., Brooks M., Chen F., Li Z. 2016. Dynamic changes of soil surface organic carbon under different mulching practices in citrus orchards on sloping land. *PLoS ONE*, 11(12), e0168384. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168384>
- [12] Proyecto O4C <https://olive4climate.eu/en/>
- [13] Razouk R, Hssaini L, Alghoum M, Adiba A, Hamdani A. (2022). Phenotyping Olive Cultivars for Drought Tolerance Using Leaf Macro-Characteristics. *Horticulturae*, 8(10):939. <https://doi.org/10.3390/horticulturae8100939>
- [14] Ranjbar, A., Imani, A., Piri, S., Abdoosi, V. (2022). Grafting commercial cultivars of almonds on accurate rootstocks mitigates adverse effects of drought stress. *Scientia Horticulturae*, 293, 110725. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423821008323>
- [15] Felipe, A. J. (2009). 'Felinem', 'Garnem', and 'Monegro' Almond × Peach Hybrid Rootstocks. *HortScience*, 44(1), 196-197. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.44.1.196>
- [16] WeiGi®1 https://cerasina.com/wp-content/uploads/2024/01/weigi1_e_a4_web.pdf
- [17] Grupo operativo GO AVOCADO https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=5
- [18] Mapa agroclimático <https://goaguacatespain.com/mapa/>
- [19] Zonas recomendadas para el cultivo del aguacate (España) <https://goaguacatespain.com/wp-content/uploads/2021/09/tema-9.pdf>

Poboljšanje otpornosti višegodišnjih nasada voćaka suočenih s klimatskim opasnostima

Mediteranska regija doživljava neke od najintenzivnijih učinaka klimatskih promjena na Europsku poljoprivredu, uključujući češće ekstremne vrućine, suše, gubitak bioraznolikosti i sve veće potrebe za vodom. To se osobito odnosi na višegodišnje nasade voćaka i vinovu lozu koja pokriva znatna područja i na koju te promjene sve više utječu. Poljoprivrednici prilagođavaju svoju praksu tim promjenama, no mnoga su rješenja i dalje ograničena na određene regije ili poljoprivredne sektore. Projektom [CLIMED-FRUIT \[1\]](#) koji financira EU nastoji se riješiti taj problem prikupljanjem i razmjenom inovativne klimatski prilagodljive prakse iz raznih Europskih poljoprivrednih operativnih skupina (OG) kako bi se povećala otpornost i promicala djelotvorna prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje.

Ovaj članak predstavlja dio rezultata pokusa iz projekata provedenih diljem Europe u okviru projekta CLIMED-FRUIT.

Prilagodba ekstremnim uvjetima vrućine i suše pomoću postupaka suhog ratarenja

Područje Mediterana zagrijava se 20% brže od svjetskog prosjeka, zbog čega nastaje šteta na voćnim kulturama te se smanjuje produktivnost [2]. Taj trend uzrokuje ozbiljnu štetu na mediteranskim višegodišnjim nasadima voćaka jer dovodi do smanjenja produktivnosti i kvalitete. Strategije prilagodbe uključuju održivu praksu i infrastrukturu otpornu na klimatske promjene.

Mreže za zasjenjivanje

Mreže za zasjenjivanje izrazito su učinkovit alat za ublažavanje učinka ekstremne vrućine i smanjenje izloženosti suncu, a time i rizika od ožegotina od sunca na plodovima. Iako njihova ugradnja može biti skupa, mreže za zasjenjivanje pružaju dvostruku korist jer štite i od tuče, koja je sve češća zbog promjenjivih vremenskih obrazaca. Nedavne su studije pokazale djelotvornost obojenih mreža za zasjenjivanje u nadzoru nad temperaturom krošnje i poboljšanju poljoprivrednih rezultata u raznim usjevima. U nasadu avokada sorte Hass bijele i plave fotoselektivne mreže za zasjenjivanje (intenzitet zasjenjivanja 20 %, slika 1.) snizile su fotosintetsko zračenje za približno 25% odnosno 26%. Sličan je trend uočen i glede UV zračenja: plave i bijele mreže smanjile su zračenje za približno 32% – 34%. Temperatura sklopa krošnje pala je za 7,6°C odnosno 7,3°C [3]. Mreže za zasjenjivanje korisne su i u proizvodnji trešnje jer nude prednosti kao što su zaštita od sunca, regulacija temperature, ujednačeno dozrijevanje plodova, bolji prinos i očuvanje vode. O postotku zasjenjivanja treba odlučiti na temelju lokalnih klimatskih uvjeta i potreba konkretne sorte trešnje (u pravilu se odabire zasjenjivanje od 30% do 40%) [4]. Studija provedena u Japanu s polietilenskim mrežama srebrne boje s intenzitetom zasjenjivanja 53% odnosno 78% pokazala je smanjenje dnevne maksimalne temperature zraka za 1,8°C odnosno 3,2°C u usporedbi s nasadom bez mreža za zasjenjivanje. Smanjenje svjetla za 78% dovelo je i do smanjenja učestalosti dvostrukih tučaka za 24% [5].

Slika 1. Mreže za zasjenjivanje u nasadu avokada [3]
Gornji red: crvena mreža (lijevo), plava mreža (desno); donji red: bijela mreža (lijevo), bez mreže (desno)

Folijarna primjena za ublažavanje stresa

Folijarna primjena kaolina (KL) i salicilne kiseline (SA) pomaže u smanjenju gubitka vode i zaštiti biljaka od vrućine. KL djeluje kao barijera, a SA pojačava obrambene mehanizme biljke. Istraživanje koje je provela portugalska operativna skupina [OG New Practices in Rainfed Olive Groves](#) [6] (Nova praksa u maslinicima koji se navodnjavaju samo oborinama) pokazalo je da je folijarnom primjenom salicilne kiseline i kaolina znatno povećana produktivnost maslina (slika 2.) bez smanjenja kvalitete maslinova ulja. U ljetnim danima u kojima se očekivalo jako sunce i temperature oko 30°C prskanjem je nanesen 5% kaolin i SA u dozi od 100 μ M. Kaolin je primijenjen još jedanput u istom danu kako bi se osiguralo ravnomjerno prijanjanje [7]. Doziranje po tretmanu bilo je 750 ml po stablu [8].

Slika 2. Utjecaj tretmana salicilnom kiselinom (SA) i kaolinom (KL) na prinos maslina (%) u dvije godine pokusa [7]

Upravljanje pokrovom tla: tehnike malčiranja i pokrovni usjevi

Operativna skupina [GO CITRICALS](#) [9] primijenila je u nasadima agruma malč od rižine slame. Za sloj malča debljine 2 – 3 cm potrebno je upotrijebiti rižinu slamu sušenu na zraku usitnjenu na veličinu od 5 do 15cm u količini od 1 do 2kg/m². Jedna od glavnih uočenih

prednosti tog materijala sposobnost je smanjenja potrebe za vodom za oko 15%, što je osobito važno za agrume jer veličina njihovih plodova raste u mjesecima najveće nestašice vode. Rižina slama pomaže u suzbijanju korova i održavanju stabilnije temperature tla (snizujući prosječnu dnevnu temperaturu za 3,4°C u usporedbi s nepokrivenim tlom), štiteći korijenje agruma od toplinskog stresa i održavajući biološke procese koji se odvijaju u prvih nekoliko centimetara tla kao što je mobilizacija hranjivih elemenata od strane mikrobnih zajednica. Drugi je ključni aspekt što se razgradnjom rižine slame tlo obogaćuje organskom tvari (povećava se koncentracija organskog ugljika u tlu za 15,15%) te se poboljšava njegova struktura, plodnost i zadržavanje vlage (slika 3.) [10], [11].

Slika 3. Energetska ravnoteža tla kod različitih tretmana i nasada: a) nepokriveno tlo, b) malčirano tlo i nedovoljno razvijena stabla i/ili zbijeno tlo u Paiporti i c) malčirano tlo i razvijena stabla i/ili slabo zbijeno tlo u Sueci [10]

Prilagodba biljnog materijala

Upotreba podloga i sorti otpornih na sušu djelotvoran je i troškovno učinkovit način ublažavanja utjecaja ekstremnih vremenskih prilika na poljoprivredu.

U projektu [O4C \(olive4climate\)](#) [12] [uočeno je da](#) tradicionalne sorte maslina iz mediteranskih regija koje se ne navodnjavaju, npr. sirijski kultivari Barri, Maarri i Abou Satl Mohazama, pokazuju otpornost na sušu sličnu najpopularnijim međunarodnim sortama koje se uzgajaju u Italiji, npr. sorti Arbequina. Studije na 32 sorte masline pokazale su da su sorte Lechín de Sevilla i Picholine Marocaine osobito tolerantne na sušu [13]. Podloga za badem Montegro izrazito je otporna na sušu, kompatibilna s raznim sortama i idealna za područja bez navodnjavanja. Neke sorte cijepjeni na podlogu GF677, npr. Supernova i Marcona, pokazuju izvrsnu otpornost na sušu [14], [15]. U uzgoju trešnje podloga WeiGi®1 [16], ispitana u Francuskoj, povećala je prinos i pokazala otpornost na sušu bez simptoma kloroze; ostvaren je prinos za 50% veći nego s podlogom Gisela 5.

Prilagodba opasnostima od mraza

Globalno zagrijavanje dovelo je do izraženih pomaka u fenologiji vinove loze, osobito u Sredozemlju, koji uzrokuju ranije cvjetanje i dozrijevanje plodova. Istraživanja pokazuju da otprilike u 78% slučajeva cvjetanje i dozrijevanje plodova nastupa ranije, od čega u 30% znatno ranije. Slično tomu, kasni jesenski mrazovi štetno utječu na biljke koje još nisu ušle u stanje mirovanja, što sve zajedno dovodi do znatnih gubitaka prinosa.

Agroklimatski atlas za predviđanje sadnje avokada u Španjolskoj

Uzgoj avokada u Europi raste zbog povoljnih uvjeta koji su rezultat klimatskih promjena. Međutim, s obzirom na to da je avokado osjetljiv na mraz, primjenjuju se agroklimatski atlasi kao smjernice uzgajivačima u izboru optimalnog područja za sadnju. Operativna skupina **GO AVOCADO** [17] izradila je regionalni agroklimatski atlas [18] (slika 4.) u kojem su područja razvrstana u kategorije na temelju rizika od mraza, a time i preporuke za uzgoj avokada, pri čemu su najbolje regije u kojima temperature rijetko padaju ispod -2°C [19]:

- Optimalni uvjeti: minimalne temperature ispod 0°C jednom u deset godina i nikada ispod -2°C
- Dobri izgledi: apsolutne minimalne temperature ispod -2°C , ali nikada ispod -4°C
- Mogućnost uzgoja: apsolutne minimalne temperature ispod -4°C jednom u deset godina
- Neprikladno: sve ostalo.

Slika 4. Agroklimatski atlas – **OG GO AVOCADO**

Prilagodba biljnog materijala

Odabir sorti koje kasno cvatu ili kasno pupaju može pomoći u smanjenju šteta od mraza. Taj se odabir temelji na fenologiji. U uzgoju badema u područjima sklonima mrazu preporučuju se kasne ili vrlo kasne sorte kao što su Antoñeta, Penta i Vialfas. Međutim, vrlo kasne i iznimno kasne sorte s velikim potrebama za biološko zimsko mirovanje možda nisu prikladne za regije s vrlo toplom klimom jer se tamo temperature možda neće dovoljno spuštati da bi se osigurao prekid mirovanja.

Zaključak

Zbog ubrzanog zatopljenja i ekstremnih klimatskih uvjeta mediteranska se regija suočava sa sve većim problemima u uzgoju višegodišnjih voćaka. Djelotvornima su se pokazale mjere prilagodbe kao što su mreže za zasjenjivanje kojima se smanjuje toplinski stres, folijarna primjena kaolina i salicilne kiseline radi povećanja otpornosti biljaka, te tehnike malčiranja za očuvanje vode i povećanje zdravlja tla. Osim toga, sorte otporne na sušu i agroklimatski atlas pomažu u optimalnom odabiru i sadnji u područjima sklonima mrazu. Te strategije nude održiva rješenja za ublažavanje klimatskih utjecaja i poboljšanje otpornosti mediteranske poljoprivrede.

Bibliografija i izvori

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Urdiales-Flores, D., Zittis, G., Hadjinicolaou, P. et al. (2023). Drivers of accelerated warming in Mediterranean climate-type regions. *npj Clim Atmos Sci* 6, 97 <https://doi.org/10.1038/s41612-023-00423-1>
- [3] Tinyane, P.P., Soundy, P., & Sivakumar, D. (2018). Growing 'Hass' avocado fruit under different coloured shade netting improves the marketable yield and affects fruit ripening. *Scientia Horticulturae*, 230, 43-49. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.11.020>
- [4] <https://cherrytimes.it/en/news/multifunctional-covers-key-tools-cherry-orchard-sustainability-morandi>
- [5] Beppu, K., & Kataoka, I. (2000). Artificial shading reduces the occurrence of double pistils in 'Satohnishiki' sweet cherry. *Scientia Horticulturae*, 83, 241-247. [https://doi.org/10.1016/S0304-4238\(99\)00114-4](https://doi.org/10.1016/S0304-4238(99)00114-4)
- [6] OG New Practices in Rainfed Olive Groves https://www.youtube.com/watch?v=oSl994ugNnI&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=9
- [7] Brito, C., Dinis, L.-T., Silva, E., Gonçalves, A., Matos, C., Rodrigues, M. A., Moutinho-Pereira, J., Barros, A., & Correia, C. (2018). Kaolin and salicylic acid foliar application modulate yield, quality and phytochemical composition of olive pulp and oil from rainfed trees. *Scientia Horticulturae*, 237, 176–183. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
- [8] Brito, C.; Dinis, L.T.; Silva, E.; Gonçalves, A.; Matos, C.; Rodrigues, M.A.; Moutinho-Pereira, J.; Barros, A.; Correia, C. Kaolin and salicylic acid foliar application modulate yield, quality and phytochemical composition of olive pulp and oil from rainfed trees. *Sci. Hortic.* 2018, 237, 176–183. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
- [9] OG GO CITRICS https://www.youtube.com/watch?v=Thfjk43L1DY&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=6
- [10] Visconti, F., Peiró, E., Nájera, I., Baixauli, C., Romero, P., & de Paz, J. (2021). Beneficios del acolchado con paja de arroz para la fertilidad del suelo y el secuestro de carbono en plantaciones de cítricos. *Levante Agrícola*, (456), 73-80. <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7575>
- [11] Gu C., Liu Y., Mohamed I., Zhang R., Wang X., Nie X., Jiang M., Brooks M., Chen F., Li Z. 2016. Dynamic changes of soil surface organic carbon under different mulching practices in citrus orchards on sloping land. *PLoS ONE*, 11(12), e0168384. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168384>
- [12] O4C project <https://olive4climate.eu/en/>

- [13] Razouk R, Hssaini L, Alghoum M, Adiba A, Hamdani A. (2022). Phenotyping Olive Cultivars for Drought Tolerance Using Leaf Macro-Characteristics. *Horticulturae*, 8(10):939. <https://doi.org/10.3390/horticulturae8100939>
- [14] Ranjbar, A., Imani, A., Piri, S., Abdoosi, V. (2022). Grafting commercial cultivars of almonds on accurate rootstocks mitigates adverse effects of drought stress. *Scientia Horticulturae*, 293, 110725. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423821008323>
- [15] Felipe, A. J. (2009). 'Felinem', 'Garnem', and 'Monegro' Almond × Peach Hybrid Rootstocks. *HortScience*, 44(1), 196-197. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.44.1.196>
- [16] WeiGi®1 https://cerasina.com/wp-content/uploads/2024/01/weigi1_e_a4_web.pdf
- [17] OG GO AVOCADO https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=5
- [18] Agroclimatic map <https://goaguacatespain.com/mapa/>
- [19] Zones recommended for avocado cultivation (Spain) <https://goaguacatespain.com/wp-content/uploads/2021/09/tema-9.pdf>

Améliorer la résilience des arbres fruitiers pérennes face aux aléas climatiques

La région méditerranéenne subit certains des effets les plus intenses du changement climatique sur l'agriculture européenne, notamment des pics de chaleurs extrêmes et des sécheresses plus fréquentes, une perte de biodiversité et des besoins en eau croissants. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les cultures fruitières pérennes et les vignes, qui couvrent des surfaces considérables et sont de plus en plus touchées par ces changements. Les agriculteurs adaptent leurs pratiques pour y faire face, mais nombre de ces solutions restent confinées à des régions ou à des secteurs agricoles spécifiques. Le projet [CLIMED-FRUIT \[1\]](#), financé par l'UE, s'efforce de combler cette lacune en identifiant et en partageant des pratiques innovantes adaptées au climat mises en œuvre par divers groupes opérationnels (GO) agricoles européens, afin d'améliorer la résilience et de promouvoir une adaptation et une atténuation efficaces du changement climatique.

Cet article présente une liste non exhaustive de résultats expérimentaux issus de projets menés dans toute l'Europe et identifiés dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

S'adapter aux conditions extrêmes de chaleur et de sécheresse grâce à des pratiques de culture sèche

Le bassin méditerranéen se réchauffe 20 % plus vite que la moyenne mondiale, ce qui impacte les cultures fruitières et réduit la productivité [\[2\]](#). Cette tendance cause de graves dommages aux cultures pérennes méditerranéennes, entraînant une baisse de la productivité et de la qualité. Les stratégies d'adaptation comprennent des pratiques durables et des infrastructures résistantes au climat.

Filets d'ombrage

Les filets d'ombrage sont des outils très efficaces pour atténuer l'impact des chaleurs extrêmes, en réduisant l'exposition solaire et, par conséquent, le risque de coups de soleil sur les fruits. Bien que l'installation des filets d'ombrage puisse être coûteuse, ceux-ci offrent un double avantage car ils protègent également contre la grêle, qui est de plus en plus fréquente en raison de l'évolution des conditions météorologiques. Des études récentes mettent en évidence l'efficacité des filets d'ombrage de couleur dans la gestion de la température du couvert végétal et dans l'amélioration des résultats agricoles pour diverses cultures. Dans un verger d'avocatiers de variété Hass, des filets d'ombrage photosélectifs blancs et bleus (intensité d'ombrage de 20 %, Figure 1) ont réduit respectivement le rayonnement photosynthétique d'environ 25 % et 26 %. Une tendance similaire a été observée pour la lumière ultraviolette, les filets bleus et blancs réduisant le rayonnement d'environ 32 à 34 %. La température du la canopée a également été réduite respectivement de 7,6°C et 7,3°C [\[3\]](#). Les filets d'ombrage sont également un outil précieux pour la production de cerises, car ils offrent plusieurs avantages tels que la protection solaire, la régulation de la température, la maturation uniforme des fruits, l'amélioration du rendement et la conservation de l'eau. Le pourcentage d'ombrage approprié doit être déterminé en fonction des conditions climatiques locales et des besoins de la variété (généralement 30 à 40 % d'ombrage) [\[4\]](#). Une étude menée au Japon avec des filets en

polyéthylène argenté présentant des niveaux d'ombrage de 53 % et 78 % a montré une réduction de la température maximale journalière de l'air de 1,8°C et 3,2°C, respectivement, par rapport au témoin non ombragé. La réduction de la lumière de 78 % a également réduit la fréquence des pistils doubles à 24 % [5].

*Fig. 1. Filets d'ombrage dans un verger d'avocatiers [3]
Rangée supérieure : filet rouge (à gauche), filet bleu (à droite) ; rangée inférieure : filet blanc (à gauche), champ ouvert (à droite)*

Applications foliaires pour atténuer le stress

Les applications foliaires de kaolin (KL) et d'acide salicylique (SA) contribuent à réduire la perte d'eau et à protéger les plantes de la chaleur. Le KL agit comme une barrière, tandis que le SA renforce les mécanismes de défense de la plante. Des recherches menées par le groupe opérationnel portugais [New Practices in Rainfed Olive Groves \[6\]](#) ont démontré que les applications foliaires de SA et de KL augmentaient de manière significative la productivité des olives (Fig. 2) sans compromettre la qualité de l'huile d'olive. Du KL 5% et du SA 100 μ M ont été pulvérisés pendant l'été lorsqu'un fort ensoleillement et des températures autour de 30°C étaient attendus. Une deuxième application de KL a été faite le même jour pour assurer une adhérence uniforme [7]. Le dosage par traitement était de 750 ml/arbre [8].

Fig. 2. Influence des traitements à l'acide salicylique (SA) et au kaolin (KL) sur le rendement des olives (%) en deux ans d'expérimentation [7]

Gestion de la couverture des sols : méthodes de paillage et couverts végétaux

Le groupe opérationnel GO CITRICS [9] a appliqué de la paille de riz comme paillis dans des plantations d'agrumes. Une épaisseur de paillis de 2 à 3 cm nécessite de la paille de riz séchée à l'air et hachée entre 5 cm et 15 cm pour une quantité de 1 à 2 kg/m². L'un des principaux avantages observés est la capacité de ce matériau à réduire l'apport d'eau nécessaire d'environ 15 %, ce qui est particulièrement important pour les agrumes car leur taille augmente au cours des mois où ils ont le plus besoin d'eau. La paille de riz contribue au contrôle des adventices et au maintien d'une température du sol plus stable (abaissement de la température moyenne journalière de 3,4°C par rapport à un sol nu), protégeant ainsi les racines des agrumes du stress thermique et maintenant les processus biologiques qui se produisent dans les premiers centimètres du sol, tels que la mobilisation des éléments nutritionnels par les consortiums de micro-organismes. Autre aspect important, la décomposition de la paille de riz enrichit le sol en matière organique (augmentation de la concentration en carbone organique du sol de 15,15 %), améliorant ainsi sa structure, sa fertilité et sa rétention (Fig. 3) [10], [11].

Fig. 3. Bilan énergétique du sol dans différents traitements et plantations : a) sol nu, b) sol paillé et arbres sous-développés et/ou sol compacté à Paiporta et c) sol paillé et arbres développés et/ou sol peu compacté à Sueca [10]

Adaptation du matériel végétal

L'utilisation de porte-greffes et de variétés résistants à la sécheresse est un moyen efficace et rentable d'atténuer l'impact des conditions météorologiques extrêmes sur l'agriculture.

Le projet O4C [12] a observé que les variétés d'olives traditionnelles des régions méditerranéennes arides, telles que les variétés syriennes Barri, Maarri et Abou Satl Mohazama, présentent une résistance à la sécheresse similaire à celle des variétés internationales populaires cultivées en Italie, telles que l'Arbequina. Des études ont identifié la Lechín de Sevilla et la Picholine Marocaine comme étant particulièrement résistantes à la sécheresse parmi 32 variétés d'olives [13]. Dans la culture des amandes, le porte-greffe Monegro est très résistant à la sécheresse, compatible avec différentes variétés et idéal pour les régions non irriguées. Certaines variétés greffées sur le porte-greffe GF677, telles que la Supernova et la Marcona, présentent une résistance supérieure à la sécheresse [14][15]. Pour les cerises douces, le porte-greffe WeiGi®1 [16], testé en France, augmente le rendement et résiste aux conditions sèches sans symptômes chlorotiques, offrant un rendement supérieur de 50 % à celui du porte-greffe Gisela 5.

S'adapter aux risques de gel

Le réchauffement climatique a entraîné des changements prononcés dans la phénologie de la vigne, en particulier dans la région méditerranéenne, avec pour conséquence une floraison et une fructification plus précoces. Des études indiquent qu'environ 78 % des cycles de floraison et de fructification sont désormais plus précoces, et que 30 % de ces décalages présentent des avancées significatives. De même, les gelées de fin d'automne ont un effet néfaste sur les plantes qui ne sont pas encore entrées en phase de dormance, ce qui entraîne généralement des pertes de rendement importantes.

Carte agro-climatique permettant d'anticiper la plantation d'avocatiers en Espagne

La culture de l'avocat se développe en Europe en raison de changements climatiques favorables. Cependant, les avocats étant sensibles au gel, les cartes agro-climatiques sont utilisées pour guider les agriculteurs vers les zones de plantation optimales. Le groupe opérationnel GO AVOCADO [17] a développé une carte agro-climatique régionale [18] (Fig. 4) qui classe les zones en fonction du risque de gel, les meilleures régions ayant des températures rarement inférieures à -2°C, en termes de zones recommandées pour la culture de l'avocat [19] :

- Optimales : températures minimales inférieures à 0°C une fois tous les 10 ans et jamais inférieures à -2°C
- Viables : températures minimales absolues inférieures à -2°C, mais jamais inférieures à -4°C
- Potentielles : températures minimales absolues inférieures à -4°C une fois tous les 10 ans
- Inadaptées : toutes les autres

Fig. 4. Carte agro-climatique – [groupe opérationnel GO AVOCADO](#)

Adaptation du matériel végétal

Le choix de variétés à floraison tardive ou à bourgeonnement tardif peut contribuer à réduire les dégâts causés par le gel, ce qui fait de la phénologie un facteur important dans les décisions de plantation. Dans la culture des amandes, par exemple, les variétés tardives et extra-tardives (telles que l'Antoñeta, la Penta et la Vialfas) sont recommandées pour les zones sujettes au gel. Toutefois, les variétés extra-tardives et ultra-tardives, qui ont besoin d'un refroidissement important, peuvent ne pas être adaptées aux climats très chauds, car ces régions n'offrent pas toujours les basses températures nécessaires à la levée de la dormance.

Conclusion

La région méditerranéenne est confrontée à des défis croissants en matière de cultures pérennes, et ce en raison d'un réchauffement accéléré et de conditions climatiques extrêmes. Les mesures d'adaptation telles que les filets d'ombrage pour réduire le stress thermique, les applications foliaires de kaolin et d'acide salicylique pour améliorer la résistance des plantes et les méthodes de paillage pour conserver l'eau et améliorer la santé du sol s'avèrent efficaces. Enfin, les variétés de plantes résistant à la sécheresse et les cartes agro-climatiques permettent d'optimiser le choix des cultures et la plantation dans les zones sujettes au gel. Ces stratégies offrent des solutions durables pour atténuer les effets du climat et améliorer la résilience de l'agriculture méditerranéenne.

Bibliographie et sources

- [1] Projet CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Urdiales-Flores, D., Zittis, G., Hadjinicolaou, P. et al. (2023). Drivers of accelerated warming in Mediterranean climate-type regions. *npj Clim Atmos Sci* 6, 97 <https://doi.org/10.1038/s41612-023-00423-1>
- [3] Tinyane, P.P., Soundy, P., & Sivakumar, D. (2018). Growing ‘Hass’ avocado fruit under different coloured shade netting improves the marketable yield and affects fruit ripening. *Scientia Horticulturae*, 230, 43-49. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.11.020>
- [4] <https://cherrytimes.it/en/news/multifunctional-covers-key-tools-cherry-orchard-sustainability-morandi>
- [5] Beppu, K., & Kataoka, I. (2000). Artificial shading reduces the occurrence of double pistils in ‘Satohnishiki’ sweet cherry. *Scientia Horticulturae*, 83, 241-247. [https://doi.org/10.1016/S0304-4238\(99\)00114-4](https://doi.org/10.1016/S0304-4238(99)00114-4)
- [6] Groupe opérationnel New Practices in Rainfed Olive Groves https://www.youtube.com/watch?v=oSl994ugNnl&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=9
- [7] Brito, C., Dinis, L.-T., Silva, E., Gonçalves, A., Matos, C., Rodrigues, M. A., Moutinho-Pereira, J., Barros, A., & Correia, C. (2018). Kaolin and salicylic acid foliar application modulate yield, quality and phytochemical composition of olive pulp and oil from rainfed trees. *Scientia Horticulturae*, 237, 176–183. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
- [8] Brito, C.; Dinis, L.T.; Silva, E.; Gonçalves, A.; Matos, C.; Rodrigues, M.A.; Moutinho-Pereira, J.; Barros, A.; Correia, C. Kaolin and salicylic acid foliar application modulate yield, quality and phytochemical composition of olive pulp and oil from rainfed trees. *Sci. Hortic.* 2018, 237, 176–183. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
- [9] Groupe opérationnel GO CITRICS https://www.youtube.com/watch?v=Thfjk43L1DY&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=6
- [10] Visconti, F., Peiró, E., Nájera, I., Baixauli, C., Romero, P., & de Paz, J. (2021). Beneficios del acolchado con paja de arroz para la fertilidad del suelo y el secuestro de carbono en plantaciones de cítricos. *Levante Agrícola*, (456), 73-80. <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7575>
- [11] Gu C., Liu Y., Mohamed I., Zhang R., Wang X., Nie X., Jiang M., Brooks M., Chen F., Li Z. 2016. Dynamic changes of soil surface organic carbon under different mulching practices in citrus orchards on sloping land. *PLoS ONE*, 11(12), e0168384. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168384>
- [12] Projet O4C <https://olive4climate.eu/en/>
- [13] Razouk R, Hssaini L, Alghoum M, Adiba A, Hamdani A. (2022). Phenotyping Olive Cultivars for Drought Tolerance Using Leaf Macro-Characteristics. *Horticulturae*, 8(10):939. <https://doi.org/10.3390/horticulturae8100939>
- [14] Ranjbar, A., Imani, A., Piri, S., Abdoosi, V. (2022). Grafting commercial cultivars of almonds on accurate rootstocks mitigates adverse effects of drought stress. *Scientia Horticulturae*, 293, 110725. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423821008323>
- [15] Felipe, A. J. (2009). ‘Felinem’, ‘Garnem’, and ‘Monegro’ Almond × Peach Hybrid Rootstocks. *HortScience*, 44(1), 196-197. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.44.1.196>
- [16] Porte-greffe WeiGi®1 https://cerasina.com/wp-content/uploads/2024/01/weigi1_e_a4_web.pdf
- [17] Groupe opérationnel GO AVOCADO https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=5
- [18] Carte agro-climatique <https://goaguacatespain.com/mapa/>
- [19] Zones recommandées pour la culture des avocats (Espagne) <https://goaguacatespain.com/wp-content/uploads/2021/09/tema-9.pdf>

Migliorare la resilienza ai rischi climatici degli alberi da frutto perenni

La regione del Mediterraneo registra tra gli effetti più intensi del cambiamento climatico sull'agricoltura in Europa, compresi fenomeni più frequenti di caldo estremo, siccità, perdita della biodiversità e aumento del fabbisogno idrico. Questo preoccupa in modo particolare nel caso delle colture frutticole perenni e della vite, che coprono aree considerevoli e sono sempre più colpite da questi cambiamenti. Gli agricoltori adattano le loro pratiche per affrontare la situazione, ma molte di queste soluzioni rimangono confinate a regioni o settori agricoli specifici. Il progetto [CLIMED-FRUIT \[1\]](#) finanziato dall'UE, cerca di colmare questo divario, acquisendo e condividendo pratiche innovative e adattive al clima da vari gruppi operativi (GO) agricoli europei, per migliorare la resilienza e promuovere un adattamento e una mitigazione efficaci dei cambiamenti climatici.

Questo articolo presenta un elenco non esaustivo di risultati sperimentali di progetti condotti in Europa e identificati nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Adattarsi a condizioni estreme di calore e siccità con le pratiche dell'aridocoltura

Il bacino del Mediterraneo si sta riscaldando a una velocità superiore del 20% rispetto alla media globale, con danni alle colture frutticole e una diminuzione della produttività [\[2\]](#). Questa tendenza provoca danni gravi alle colture perenni del Mediterraneo e questo determina un calo della produttività e della qualità. Le strategie di adattamento includono pratiche sostenibili e infrastrutture resilienti al clima.

Reti ombreggianti

Le reti ombreggianti rappresentano uno strumento molto efficace per mitigare l'impatto del caldo estremo, riducendo l'esposizione solare e con essa il rischio di scottature per i frutti. Benché l'installazione possa risultare costosa, le reti ombreggianti offrono un doppio vantaggio perché proteggono anche dalla grandine, sempre più frequente a causa del cambiamento del clima. Studi recenti evidenziano l'efficacia delle reti ombreggianti colorate per la gestione della temperatura della chioma e il miglioramento dei risultati agricoli in diverse colture. In un frutteto di avocado Hass, le reti ombreggianti fotosellettive bianche e blu (intensità di ombreggiamento del 20%, fig. 1) hanno ridotto la radiazione fotosintetica del ~25% e del ~26%, rispettivamente. Si è osservata una tendenza simile per la luce UV: sia le reti blu che quelle bianche hanno ridotto le radiazioni di circa il 32-34%. Anche la temperatura della chioma è diminuita di 7,6°C e 7,3°C, rispettivamente [\[3\]](#). Le reti ombreggianti rappresentano un valido strumento anche per la produzione di ciliegie dolci. Offrono diversi vantaggi come la protezione dal sole, la regolazione della temperatura, la maturazione uniforme dei frutti, il miglioramento della resa e la conservazione dell'acqua. La percentuale di ombreggiamento corretta deve essere stabilita in base alle condizioni climatiche locali e alle esigenze della varietà di ciliegia (in genere 30-40% di ombreggiamento) [\[4\]](#). Uno studio giapponese, condotto con reti di polietilene color argento, con livelli di ombreggiamento del 53% e del 78%, ha mostrato una riduzione della temperatura massima giornaliera dell'aria di 1,8°C e 3,2°C, rispettivamente, rispetto al controllo senza ombreggiamento. La riduzione della luce del 78% ha inoltre ridotto la frequenza dei pistilli doppi al 24% [\[5\]](#).

Fig. 1. Reti ombreggianti in un frutteto di avocado [3]
 In alto: rete rossa (sinistra), rete blu (destra); in basso: rete bianca (sinistra), campo aperto (destra).

Applicazioni fogliari per la mitigazione dello stress

Le applicazioni fogliari di caolino (KL) e acido salicilico (SA) contribuiscono a ridurre la perdita di acqua e a proteggere le piante dal calore. Il KL funge da barriera, mentre il SA potenzia i meccanismi di difesa della pianta. La ricerca del GO portoghese [Nuove pratiche negli uliveti non irrigati \[6\]](#) ha dimostrato che le applicazioni fogliari di SA e KL hanno incrementato in modo significativo la produttività degli ulivi (fig. 2), senza compromettere la qualità dell'olio d'oliva. Si è trattato con KL 5% e SA 100 μ M nel periodo estivo, quando erano previste un'elevata luce solare e temperature intorno a 30°C. Nello stesso giorno è stata effettuata una seconda applicazione di KL per garantire un'adesione uniforme [7]. Il dosaggio per trattamento era di 750 mL/albero [8].

Fig. 2. Influenza dei trattamenti con acido salicilico (SA) e caolino (KL) sulla resa degli ulivi (%) in due anni di esperimento [7]

Gestione del suolo con la copertura: tecniche di pacciamatura e colture di copertura

Il [GO CITRICS \[9\]](#) ha applicato paglia di riso come pacciamatura negli agrumi. Una pacciamatura di 2-3 cm di spessore richiede da 5 a 15 cm di paglia di riso essiccata all'aria e tritata, nella misura di 1-2 kg/m². Uno dei principali vantaggi osservati è la capacità di questo materiale di ridurre l'apporto idrico richiesto di circa il 15%. Questo è particolarmente importante per gli agrumi, dal momento che il loro accrescimento dimensionale avviene nei mesi in cui c'è maggiore bisogno di acqua. La paglia di riso favorisce il controllo delle infestanti e il mantenimento di una temperatura del suolo più stabile (abbassando la temperatura media giornaliera di 3,4°C rispetto al terreno nudo), proteggendo le radici degli agrumi dallo stress termico e preservando i processi biologici che si verificano nei primi centimetri di suolo, come la mobilizzazione dei nutrienti da parte dei consorzi di microrganismi. Un altro aspetto fondamentale è rappresentato dal fatto che la decomposizione della paglia di riso arricchisce il suolo di materia organica, (aumenta la concentrazione di carbonio organico del suolo del 15,15%), migliorandone la struttura, la fertilità e la ritenzione (fig. 3) [10], [11].

Fig. 3. Bilancio energetico del suolo in trattamenti e impianti diversi: a) suolo nudo, b) suolo pacciamato e alberi poco sviluppati e/o suolo compattato a Paiporta e c) suolo pacciamato e alberi sviluppati e/o suolo poco compattato a Sueca [10]

Adattamento del materiale vegetale

L'utilizzo di portainnesti e varietà di colture tolleranti alla siccità è un modo efficace ed economico per mitigare l'impatto del clima estremo sull'agricoltura.

Il [progetto O4C \[12\]](#) [ha osservato che](#) le varietà di olive tradizionali delle regioni aride del Mediterraneo, come le cultivar siriane Barri, Maarri e Abou Satl Mohazama, mostrano una resilienza alla siccità simile a quella delle varietà internazionali più diffuse in Italia, come Arbequina. Gli studi hanno rilevato la particolare tolleranza alla siccità di Lechín de Sevilla e Picholine Marocaine tra 32 cultivar di olive [13]. Nella mandorlicoltura, il portainnesto Monegro è altamente resistente alla siccità, compatibile con varie cultivar e ideale per le regioni non irrigate. Alcune cultivar innestate sul portainnesto GF677, come Supernova e Marcona, presentano una resistenza superiore alla siccità [14][15]. Per le ciliegie dolci, il portainnesto WeiGi®1 [16], testato in Francia, incrementa la resa e resiste alle condizioni siccitose senza sintomi clorotici, con una resa superiore del 50% rispetto al portainnesto Gisela 5.

Adattamento ai rischi di gelate

Il riscaldamento globale ha provocato cambiamenti evidenti nella fenologia della vite, soprattutto nel Mediterraneo, con una fioritura e una fruttificazione più precoci. Secondo gli studi, il 78% circa dei cicli di fioritura e fruttificazione ora avvengono prima e il 30% di questi cambiamenti sono significativi. In modo analogo, le gelate tardo autunnali influenzano negativamente le piante che non sono ancora entrate nella fase di dormienza, causando complessivamente delle perdite di rendimento significative.

Mappa agroclimatica per piantare anticipatamente l'avocado in Spagna

La coltivazione dell'avocado si espande in Europa grazie a cambiamenti climatici favorevoli. Tuttavia, dal momento che l'avocado è sensibile al gelo, le mappe agroclimatiche vengono utilizzate per orientare gli agricoltori nella scelta delle zone di piantagione ottimali. Il **GO GO AVOCADO** [17] ha elaborato una mappa agroclimatica regionale [18](fig. 4), classificando le aree in base al rischio di gelate. Le regioni migliori sono quelle con temperature che raramente scendono sotto i -2°C e sono le zone raccomandate per la coltivazione dell'avocado [19]:

- Zona ottimale: temperature minime inferiori a 0°C una volta ogni 10 anni e mai inferiori a -2°C
- Zona idonea: temperature minime assolute inferiori a -2°C , ma mai inferiori a -4°C
- Zona potenziale: temperature minime assolute inferiori a -4°C una volta ogni 10 anni
- Zona non idonea: tutte le altre

Fig. 4. Mappa agroclimatica – [GO GO AVOCADO](#)

Adattamento del materiale vegetale

La selezione di varietà a fioritura tardiva o a germogliamento più tardivo può contribuire a ridurre i danni causati dal gelo. La fenologia diventa così un fattore importante nel decidere come gestire l'impianto. Nella mandorlicoltura, ad esempio, le varietà tardive ed extra tardive (come Antañeta, Penta e Vialfas) sono raccomandate per le zone soggette a gelate. Tuttavia, le varietà extra tardive e ultra-tardive, con elevati requisiti di freddo, potrebbero non essere adatte ai climi molto caldi, perché queste regioni potrebbero non garantire le temperature basse necessarie per interrompere la dormienza.

Conclusioni

La regione del Mediterraneo affronta sfide sempre maggiori per le colture frutticole perenni, a causa dell'accelerazione del surriscaldamento e delle condizioni climatiche estreme. Si stanno dimostrando efficaci delle misure di adattamento come le reti ombreggianti per ridurre lo stress da calore, le applicazioni fogliari di caolino e acido salicilico per potenziare la resilienza delle piante e le tecniche di pacciamatura per conservare l'acqua e migliorare la salute del suolo. Inoltre, la scelta di varietà di piante tolleranti alla siccità e le mappe agroclimatiche aiutano a ottimizzare la selezione e l'impianto delle colture nelle aree a rischio di gelate. Queste strategie offrono soluzioni sostenibili per mitigare gli impatti del clima e migliorare la resilienza dell'agricoltura mediterranea.

Bibliografia e fonti

- [1] Progetto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Urdiales-Flores, D., Zittis, G., Hadjinicolaou, P. et al. (2023). Drivers of accelerated warming in Mediterranean climate-type regions. *npj Clim Atmos Sci* 6, 97 <https://doi.org/10.1038/s41612-023-00423-1>
- [3] Tinyane, P.P., Soundy, P., & Sivakumar, D. (2018). Growing 'Hass' avocado fruit under different coloured shade netting improves the marketable yield and affects fruit ripening. *Scientia Horticulturae*, 330, 113088. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113088>
- [4] <https://cherrytimes.it/en/news/multifunctional-covers-key-tools-cherry-orchard-sustainability-morandi>
- [5] Beppu, K., & Kataoka, I. (2000). Artificial shading reduces the occurrence of double pistils in 'Satohnishiki' sweet cherry. *Scientia Horticulturae*, 83, 241-247. [https://doi.org/10.1016/S0304-4238\(99\)00114-4](https://doi.org/10.1016/S0304-4238(99)00114-4)
- [6] GO New Practices in Rainfed Olive Groves https://www.youtube.com/watch?v=oSl994ugNnl&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=9
- [7] Brito, C., Dinis, L.-T., Silva, E., Gonçalves, A., Matos, C., Rodrigues, M. A., Moutinho-Pereira, J., Barros, A., & Correia, C. (2018). Kaolin and salicylic acid foliar application modulate yield, quality and phytochemical composition of olive pulp and oil from rainfed trees. *Scientia Horticulturae*, 237, 176-183. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
- [8] Brito, C.; Dinis, L.T.; Silva, E.; Gonçalves, A.; Matos, C.; Rodrigues, M.A.; Moutinho-Pereira, J.; Barros, A.; Correia, C. Kaolin and salicylic acid foliar application modulate yield, quality and phytochemical composition of olive pulp and oil from rainfed trees. *Sci. Hortic.* 2018, 237, 176-183. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
- [9] GO GO CITRICS https://www.youtube.com/watch?v=Thfjk43L1DY&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=6
- [10] Visconti, F., Peiró, E., Nájera, I., Baixauli, C., Romero, P., & de Paz, J. (2021). Beneficios del acolchado con paja de arroz para la fertilidad del suelo y el secuestro de carbono en plantaciones de cítricos. *Levante Agrícola*, (456), 73-80. <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7575>
- [11] Gu C., Liu Y., Mohamed I., Zhang R., Wang X., Nie X., Jiang M., Brooks M., Chen F., Li Z. 2016. Dynamic changes of soil surface organic carbon under different mulching practices in citrus orchards on sloping land. *PLoS ONE*, 11(12), e0168384. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168384>
- [12] Progetto O4C <https://olive4climate.eu/en/>
- [13] Razouk R, Hssaini L, Alghoum M, Adiba A, Hamdani A. (2022). Phenotyping Olive Cultivars for Drought Tolerance Using Leaf Macro-Characteristics. *Horticulturae*, 8(10):939. <https://doi.org/10.3390/horticulturae8100939>
- [14] Ranjbar, A., Imani, A., Piri, S., Abdoosi, V. (2022). Grafting commercial cultivars of almonds on accurate rootstocks mitigates adverse effects of drought stress. *Scientia Horticulturae*, 293, 110725. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423821008323>
- [15] Felipe, A. J. (2009). 'Felinem', 'Garnem', and 'Monegro' Almond × Peach Hybrid Rootstocks. *HortScience*, 44(1), 196-197. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.44.1.196>

- [16] WeiGi®1 https://cerasina.com/wp-content/uploads/2024/01/weigi1_e_a4_web.pdf
- [17] GO GO AVOCADO
https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=5
- [18] Mappa agroclimatica <https://goaguacatespain.com/mapa/>
- [19] Zone raccomandate per la coltivazione dell'avocado (Spagna)
<https://goaguacatespain.com/wp-content/uploads/2021/09/tema-9.pdf>

Melhorar a resiliência das árvores de fruto perenes face aos riscos climáticos

A região do Mediterrâneo está a sofrer alguns dos efeitos mais intensos das alterações climáticas na agricultura europeia, incluindo um aumento da frequência de eventos de calor extremo, secas, perda de biodiversidade e aumento das necessidades de água. Isto é particularmente preocupante para as culturas frutícolas perenes e para as videiras, que cobrem áreas substanciais e são cada vez mais afetadas por estas alterações. Os agricultores estão a ajustar as suas práticas para fazer face à situação, mas muitas destas soluções continuam confinadas a regiões ou setores agrícolas específicos. O projeto financiado pela UE [CLIMED-FRUIT \[1\]](#), está a trabalhar para colmatar esta lacuna através da recolha e partilha de práticas inovadoras e adaptadas às alterações climáticas de vários grupos operacionais (GO) agrícolas europeus, a fim de aumentar a resiliência e promover uma adaptação e mitigação eficazes às alterações climáticas.

Este artigo apresenta uma lista não exaustiva de resultados experimentais de projetos realizados em toda a Europa e identificados no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Adaptação a condições extremas de calor e seca com práticas agrícolas de sequeiro

A bacia do Mediterrâneo está a aquecer 20% mais depressa do que a média global, causando danos às culturas frutícolas e reduzindo a produtividade [\[2\]](#). Esta tendência está a causar danos graves às culturas perenes do Mediterrâneo, levando a uma diminuição da produtividade e da qualidade. As estratégias de adaptação incluem práticas sustentáveis e infraestruturas resistentes ao clima.

Redes de sombra

As redes de sombra são instrumentos muito eficazes para mitigar o impacto do calor extremo, reduzindo a exposição solar e, por conseguinte, o risco de queimaduras solares nos frutos. Embora a instalação possa ser dispendiosa, as redes de sombra proporcionam benefícios duplos ao protegerem contra o granizo, que é cada vez mais comum com a alteração dos padrões climáticos. Estudos recentes destacam a eficácia das redes de sombra coloridas na gestão da temperatura da copa das árvores e na melhoria dos resultados agrícolas em várias culturas. Num pomar de abacateiros Hass, as redes de sombra fotoseletivas brancas e azuis (20% de intensidade de sombra, Fig. 1) reduziram a radiação fotossintética ~25% e ~26%, respetivamente. Foi observada uma tendência semelhante para a luz UV, em que tanto as redes azuis como as brancas reduziram a radiação em cerca de 32-34%. A temperatura da copa das árvores também foi reduzida em 7,6°C e 7,3°C, respetivamente [\[3\]](#). As redes de sombra são também uma ferramenta valiosa na produção de cereja doce, proporcionando vários benefícios como a proteção contra o sol, a regulação da temperatura, o amadurecimento uniforme dos frutos, a melhoria da produção e a conservação da água. A percentagem adequada de sombra deve ser decidida com base nas condições climáticas locais e com base nas necessidades da variedade de cereja (normalmente 30–40% de sombra) [\[4\]](#). Um estudo realizado no Japão

com redes de polietileno prateado, com níveis de sombra de 53% e 78%, mostrou uma redução da temperatura máxima diária do ar de 1,8°C e 3,2°C, respetivamente, em comparação com o controlo sem sombra. A redução da luz em 78% também reduziu a frequência de pistilos duplos para 24% [5].

Fig. 1. Redes de sombra num pomar de abacate [3]

Em cima: rede vermelha (esquerda), rede azul (direita); em baixo: rede branca (esquerda), campo aberto (direita)

Aplicações foliares para mitigar o stress

As aplicações foliares de caulino (KL) e ácido salicílico (SA) ajudam a reduzir a perda de água e a proteger as plantas do calor. O KL atua como uma barreira, enquanto o SA reforça os mecanismos de defesa da planta. A investigação do GO português [Novas práticas nos olivais de sequeiro](#) [6] demonstrou que as aplicações foliares de SA e KL aumentaram significativamente a produtividade da azeitona (Fig. 2) sem comprometer a qualidade do azeite. KL 5% e SA 100 µM foram pulverizados durante o verão, quando se esperavam altas temperaturas e luz solar em torno de 30 °C. Foi realizada uma segunda aplicação de KL no mesmo dia para garantir uma adesão uniforme [7]. A dosagem por tratamento foi de 750 mL/árvore [8].

Fig. 2. Influência dos tratamentos com ácido salicílico (SA) e caulino (KL) no rendimento da azeitona (%) em dois anos de experiência^[7]

Gestão da cobertura do solo: técnicas de cobertura vegetal morta e culturas de cobertura

O Grupo Operacional GO CITRICS [9] aplicou palha de arroz como cobertura vegetal morta em pomares de citrinos. Uma espessura de cobertura morta de 2-3 cm requer palha de arroz seca ao ar, cortada entre 5 cm e 15 cm, numa quantidade de 1-2 kg/m². Um dos principais benefícios observados é a capacidade deste material de reduzir o fornecimento de água necessário em cerca de 15%, o que é particularmente relevante para os citrinos, uma vez que aumentam de tamanho nos meses de maior necessidade de água. A palha de arroz ajuda a controlar as ervas daninhas e a manter uma temperatura do solo mais estável (diminuindo a temperatura média diária em 3,4°C em comparação com o solo a descoberto), protegendo as raízes dos citrinos do stress térmico e mantendo os processos biológicos que ocorrem nos primeiros centímetros do solo, como a mobilização de elementos nutricionais por consórcios de microrganismos. Outro aspeto fundamental é o facto de a decomposição da palha de arroz enriquecer o solo com matéria orgânica (aumenta a concentração de carbono orgânico do solo em 15,15%), melhorando a sua estrutura, fertilidade e retenção (Fig. 3) [10], [11].

Fig. 3. Equilíbrio de energia do solo em diferentes tratamentos e plantações: a) solo a descoberto, b) solo com cobertura vegetal morta e árvores pouco desenvolvidas e/ou solo compactado em Paiporta e c) solo com cobertura vegetal morta e árvores desenvolvidas e/ou solo pouco compactado em Sueca [10]

Adaptação do material vegetal

A utilização de porta-enxertos e variedades de culturas tolerantes à seca é uma forma eficaz e económica de mitigar o impacto das condições meteorológicas extremas na agricultura.

O projeto O4C [12] observou que as variedades tradicionais de azeitona das regiões áridas do Mediterrâneo, como as cultivares sírias Barri, Maarri e Abou Satl Mohazama, apresentam uma resistência à seca semelhante à das variedades internacionais populares cultivadas em Itália, como a Arbequina. Estudos identificaram a Lechín de Sevilla e a Picholine Marocaine como particularmente tolerantes à seca entre 32 cultivares de oliveira [13]. Na cultura da amendoeira, o porta-enxerto Monegro é muito resistente à seca, compatível com várias cultivares e ideal para as regiões não irrigadas. Certas cultivares enxertadas no porta-enxerto GF677, como a Supernova e a Marcona, apresentam uma

resistência superior à seca [14][15]. Para as cerejas doces, o enxerto WeiGi®1 [16] testado em França, aumenta o rendimento e resiste a condições de seca sem sintomas cloróticos, oferecendo um rendimento 50% superior ao do porta-enxerto Gisela 5.

Adaptação aos riscos de geada

O aquecimento global provocou mudanças acentuadas na fenologia da videira, especialmente no Mediterrâneo, resultando em eventos de floração e frutificação mais precoces. Os estudos indicam que aproximadamente 78% dos ciclos de floração e frutificação ocorrem atualmente mais cedo, com 30% destas mudanças a revelarem avanços significativos. Do mesmo modo, as geadas do final do outono têm um efeito adverso nas plantas que ainda não entraram numa fase de dormência, resultando coletivamente em perdas significativas de produção.

Mapa agroclimático para antecipar a plantação de abacates em Espanha

A cultura do abacate está a expandir-se na Europa devido a alterações climáticas favoráveis. No entanto, uma vez que os abacates são sensíveis à geada, são utilizados mapas agroclimáticos para orientar os agricultores sobre as zonas de plantação ideais. O [Grupo Operacional GO AVOCADO](#) [17] desenvolveu um mapa agroclimático regional [18] (Fig. 4), categorizando as áreas com base no risco de geada, sendo que as melhores regiões têm temperaturas que raramente caem abaixo de -2°C, em termos de zonas recomendadas para o cultivo de abacate [19]:

- Ideal: temperaturas mínimas inferiores a 0°C uma vez em cada 10 anos e nunca inferiores a -2°C
- Viável: temperaturas mínimas absolutas inferiores a -2°C, mas nunca inferiores a -4°C
- Potencial: temperaturas mínimas absolutas inferiores a -4°C uma vez em cada 10 anos
- Inadequada: todas as outras

Fig. 4. Mapa agroclimático – [Grupo Operacional GO AVOCADO](#)

Adaptação do material vegetal

A seleção de variedades de floração ou de rebentação tardias pode ajudar a reduzir os danos causados pelas geadas, tornando a fenologia um fator importante nas decisões de plantação. Na cultura da amêndoa, por exemplo, as variedades tardias e extra-tardias

(como a Antoñeta, a Penta e a Vialfas) são recomendadas para as zonas sujeitas a geadas. No entanto, as variedades extra-tardias e ultra-tardias com elevadas necessidades de arrefecimento podem não ser adequadas para climas muito quentes, uma vez que estas regiões podem não proporcionar as baixas temperaturas necessárias para quebrar a dormência.

Conclusão

A região do Mediterrâneo enfrenta desafios crescentes para as culturas frutícolas perenes devido ao aquecimento acelerado e às condições climáticas extremas. As medidas de adaptação, como as redes de sombra para reduzir o stress térmico, as aplicações foliares de caulino e ácido salicílico para aumentar a resistência das plantas e as técnicas de cobertura vegetal morta para conservar a água e melhorar a saúde do solo, estão a revelar-se eficazes. Além disso, as variedades de plantas tolerantes à seca e os mapas agroclimáticos ajudam a otimizar a seleção de culturas e a plantação em zonas propensas a geadas. Estas estratégias oferecem soluções sustentáveis para mitigar os impactos climáticos e melhorar a resiliência da agricultura mediterrânica.

Bibliografia e fontes

- [1] Projeto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/pt/home-portugues/>
- [2] Urdiales-Flores, D., Zittis, G., Hadjinicolaou, P. et al. (2023). Fatores de aceleração do aquecimento em regiões de tipo climático mediterrânico. *npj Clim Atmos Sci* 6, 97 <https://doi.org/10.1038/s41612-023-00423-1>
- [3] Tinyane, P.P., Soundy, P., & Sivakumar, D. (2018). O cultivo de abacateiros 'Hass' sob redes de sombra de cores diferentes melhora o rendimento comercializável e afeta a maturação dos frutos. *Scientia Horticulturae*, 230, 43-49. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.11.020>
- [4] <https://cherrytimes.it/en/news/multifunctional-covers-key-tools-cherry-orchard-sustainability-morandi>
- [5] Beppu, K., & Kataoka, I. (2000). A sombra artificial reduz a ocorrência de pistilos duplos na cerejeira doce 'Satohnishiki'. *Scientia Horticulturae*, 83, 241-247. [https://doi.org/10.1016/S0304-4238\(99\)00114-4](https://doi.org/10.1016/S0304-4238(99)00114-4)
- [6] GO Novas práticas em olivais de sequeiro https://www.youtube.com/watch?v=oSl994ugNnl&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=9
- [7] Brito, C., Dinis, L.-T., Silva, E., Gonçalves, A., Matos, C., Rodrigues, M. A., Moutinho-Pereira, J., Barros, A., & Correia, C. (2018). A aplicação foliar de caulino e ácido salicílico modula o rendimento, a qualidade e a composição fitoquímica da polpa e do azeite da azeitona das oliveiras de sequeiro. *Scientia Horticulturae*, 237, 176–183. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
- [8] Brito, C.; Dinis, L.T.; Silva, E.; Gonçalves, A.; Matos, C.; Rodrigues, M.A.; Moutinho-Pereira, J.; Barros, A.; Correia, C. A aplicação foliar de caulino e ácido salicílico modula o rendimento, a qualidade e a composição fitoquímica da polpa e do azeite da azeitona das oliveiras de sequeiro. *Sci. Hortic.* 2018, 237, 176–183. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.04.019>
- [9] Grupo Operacional GO CITRICS https://www.youtube.com/watch?v=Thfjk43L1DY&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=6

- [10] Visconti, F., Peiró, E., Nájera, I., Baixauli, C., Romero, P., & de Paz, J. (2021). Beneficios del acolchado con paja de arroz para la fertilidad del suelo y el secuestro de carbono en plantaciones de cítricos. *Levante Agrícola*, (456), 73-80. <http://hdl.handle.net/20.500.11939/7575>
- [11] Gu C., Liu Y., Mohamed I., Zhang R., Wang X., Nie X., Jiang M., Brooks M., Chen F., Li Z. 2016. Alterações dinâmicas do carbono orgânico à superfície do solo sob diferentes práticas de cobertura morta em pomares de citrinos em terrenos inclinados. *PLoS ONE*, 11(12), e0168384. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168384>
- [12] Projeto O4C <https://olive4climate.eu/en/>
- [13] Razouk R, Hssaini L, Alghoum M, Adiba A, Hamdani A. (2022). Fenotipagem de cultivares de oliveira para tolerância à seca usando macro-caraterísticas da folha. *Horticulturae*, 8(10):939. <https://doi.org/10.3390/horticulturae8100939>
- [14] Ranjbar, A., Imani, A., Piri, S., Abdoosi, V. (2022). A enxertia de cultivares comerciais de amêndoa em porta-enxertos precisos mitiga os efeitos adversos do stress hídrico. *Scientia Horticulturae*, 293, 110725. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423821008323>
- [15] Felipe, A. J. (2009). Porta-enxertos híbridos de amendoeira × pessegueiro “Felinem”, “Garnem” e “Monegro”. *HortScience*, 44(1), 196-197. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI.44.1.196>
- [16] WeiGi®1 https://cerasina.com/wp-content/uploads/2024/01/weigi1_e_a4_web.pdf
- [17] Grupo Operacional GO AVOCADO https://www.youtube.com/watch?v=tpjvQ3MqcfQ&list=PLqU_4ysqg2Ql8oRs5pa0Ar3zca56c2QyM&index=5
- [18] Mapa agroclimático <https://goaguacatespain.com/mapa/>
- [19] Zonas recomendadas para a cultura do abacate (Espanha) <https://goaguacatespain.com/wp-content/uploads/2021/09/tema-9.pdf>

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

CONTACT

Institut Français de la Vigne et du Vin
Pôle Sud-Ouest

1920 Route de Lisle sur Tarn

81310 Peyroles

contact@climed-fruit.com